

Čitaju? vas žene Kako Čitaju? žene vas Čitaju?

Medijsko izveštavanje
štampanih medija
o muškom nasilju
prema ženama u
porodici i partnerskim
odnosima
iz perspektive
žena koje su
preživele nasilje

KAKO VAS ŽENE ČITAJU?

Medijsko izveštavanje štampanih medija
o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima
iz perspektive žena koje su preživjele nasilje

Autorke: Vedrana Lacmanović i Vera Milanović

Izdavač: Autonomni ženski centar, Beograd

Za izdavačicu: Bobana Macanović

Recenzija: prof. dr Snježana Milivojević

Lektura i korektura: Sanja Pavlović

Dizajn: Nebojša Jehlička

Štampa: Printingline

Tiraž: 500 kom

Ova publikacija finansirana je uz pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Kvinna till Kvinna i OAK fondacije. Mišljenja i stavovi izneti u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno mišljenja i stavove agencije SIDA, Kvinna till Kvinna i OAK fondacije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra.

Čitaju? vas žene Kako Čitaju? žene vas Čitaju? žene

Medijsko izveštavanje
štampanih medija
o muškom nasilju
prema ženama u
porodici i partnerskim
odnosima
iz perspektive
žena koje su
preživjele nasilje

Zahvalnica

Zahvaljujemo se svim ispitanicama koje su pristale da učestvuju u ovom istraživanju koje nam je omogućilo da steknemo bolji uvid u dobre i loše prakse medijskog izveštavanja o muškom nasilju prema ženama.

Takođe, zahvaljujemo i svim anketarkama iz ženskih organizacija koje su pomogle u prikupljanju podataka, kao i svim ženama koje su omogućile da se istraživanje osmisli, sprovede, analizira i izloži u publikaciji.

Hvala na podršci u realizaciji istraživanja profesorki doktorki Fakulteta političkih nauka, Snježani Milivojević, istraživačici – saradnici Fakulteta političkih nauka, Marijani Matović i članicama Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS-a), Tamari Filipović i Maji Vasić Nikolić.

Posebnu zahvalnost dugujemo i dragim koleginicama iz Autonomnog ženskog centra: Tanji Ignjatović, Danijeli Pešić, Nataši Jovanović, Sanji Pavlović, Aleksandri Nestorov i Bobani Macanović.

Recenzija

Prof. dr Snježana Milivojević

KAKO VAS ŽENE ČITAJU? - Medijsko izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom kontekstu iz perspektive žena koje su preživjele nasilje je redak i veoma vredan prilog domaćoj stručnoj publicistici o važnoj temi izveštavanja o muškom nasilju prema ženama. Tekst je nastao na osnovu istraživanja koje problem adresira iz vrlo originalnog ugla - analizom načina na koji medijske tekstove o partnerskom i/ili nasilju u porodici čitaju, doživljavaju i ocenjuju žene koje su i same preživjele neki od ovih oblika nasilja. U istraživanju su učestvovala 163 žene iz 13 gradova u Srbiji, a obavile su ga aktivistkinje Autonomnog ženskog centra u saradnji sa još 12 nevladinih organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja.

O nasilju u porodici ili partnerskim odnosima sve više se javno govori, ali ima malo ozbiljne i studiozne rasprave o ulozi medija i njihovom mogućem doprinosu na podizanju javne svesti o porodičnom nasilju kao društvenom problemu. Ova publikacija je najbolji vid udruživanja stručnog znanja i aktivističkog angažmana koji kritičkim čitanjem medijskog izveštavanja i formulisanjem preporuka može doprineti boljem medijskom radu. Publikacija je, dakle, značajna javna intervencija i njen doprinos se vidi u nekoliko ravni.

Prvo, u fokusu analize jeste izveštavanje medija o porodičnom i partnerskom nasilju, ali se taj problem adresira na vrlo specifičan način. Polazeći od osnovane pretpostavke da mediji značajno utiču i da njihovo izveštavanje jeste važno, postavljeno je vrlo relevantno istraživačko pitanje: kako medijske tekstove čitaju i doživljavaju žene koje su i same preživjele neki od ovih oblika nasilja. To nije bio samo izbor originalnog istraživačkog postupka, nego odluka da se ova važna tema istraži iz ugla onih kojih se posebno tiče. Tačka posmatranja i interpretacije postavljena je tako da omogućući da se čuje glas onih koje imaju bolna lična iskustva, a uglavnom retko imaju priliku da o tome javno govore.

Potom, publikacija se temelji na značajnoj faktografskoj građi o medijskom izveštavanju. Istraživačice su pregledale šestomesečnu medijsku produkciju (januar-juni 2015) koja se odnosi na široko definisanu oblast rodne ravnopravnosti i ženskih prava. Ovaj korpus činilo je 3953 teksta iz 86 medija od kojih je najviše (2528 tekstova) objavljeno u štampanim medijima. O muškom nasilju prema ženama bilo je 976 tekstova od kojih se oko dve trećine (636) bavilo pojedinačnim slučajem, a oko jedna trećina opštijim razmatranjem problema nasilja prema ženama. Na toj medijskoj pozadini istraživana su osećanja i ocene žena koje su u ovom slučaju veoma posebna publika. Lično iskustvo proživljenog nasilja daje im posebnu čitalačku kompetenciju da ukažu na dimenzije medijskog uticaja koje možda drugim čitaocima i čitateljicama nisu vidljivi, ili da artikuliraju ono što mnogi osećaju, ali nisu u stanju da formulišu. Anketnim istraživanjem identifikovane su njihove emocije i ocene tekstova, fotografija i naslova koje su istraživačice odabrale kao primere dobrog i lošeg izveštavanja.

U literaturi je veoma retko nastojanje da se istraže osećanja koja izaziva medijsko izveštavanje i da se medijski prilozima ocenjuju iz ovog ugla. U upitniku je bilo prostora da svaka žena prepozna i imenuje svoja osećanja u susretu sa odabranim medijskim materijalom. Publikacija na veoma

pregledan i ubedljiv način to prikazuje i vizuelno i tekstualno. Dominantna osećanja kreću se od straha, besa i ljutnje zbog opravdanja ili podsticanja nasilnika i prebacivanja krivice na žrtvu, do zadovoljstva, ohrabrenja i sreće zbog osude nasilnika, podrške žrtvama ili zadovoljenja pravde. Ovako iscrtana mapa osećanja ukazuje na poražavajući medijski doprinos koji u potrazi za senzacijama i skandalom često izveštavaju tabloidno, uvredljivo i neodgovorno. Bogato su dokumentovani i načini na koji mediji to rade: tako što otkrivaju identitet žrtve, ali skrivaju nasilnika, imaju razumevanje za nasilnika i predstavljaju ga kao mirnog i dobrog suseda, prijatelja, rođaka. Ili tako što pravdaju nasilno ponašanje prebacivanjem krivice na ženu koju dodatno viktimizuju ili osuđuju zato što se „provokativno obukla”, „izazovno ponašala”, ili uradila bilo šta što je „izazvalo nasilje”.

Svoja osećanja intervjuisane žene dopunile su i ocenom kvaliteta tekstova. U njima nedostaju informacije o postupcima zaštite od nasilja i pomoći institucija, često nema stručnih i kompetentnih sagovornika/-ca ili izvora, nema pisanja o raspletu događaja ili ishodu suđenja. Porazavajući je i istraživački nalaz da mediji najviše diskriminišu kada je reč o pojedinačnim slučajevima nasilja, da se tu ne štiti ni identitet, niti dostojanstvo žena, da se one implicitno okrivljuju i obeshrabruju da potraže pomoć kada su istovremeno najranjivije jer su sasvim izložene. Tekstovi, naslovi, fotografije, svi svojim jezikom govore im slično: nema podrške društva da izadete iz nasilnog odnosa, ako se na to odlučite uglavnom ste same, a često i dodatno izložene nerazumevanju, pa i osudi sredine.

Ovakvo čitanje medija govori da problem sa tabloidnim pisanjem nije samo to što mediji rade neprofesionalno i što kod intervjuisanih žena izazivaju zebnju, strah i šire nepoverenje. Kada porodično ili partnersko nasilje predstavljaju kao izolovani incident ili skandal, oni govore da su ti pojedinačni slučajevi nasilja privatni, a ne društveni problem, podilaze dominantnoj patrijarhalnoj kulturi i na svojevrstan način „normalizuju nasilje”. Ova publikacija jasno pokazuje vezu između neodgovornog izveštavanja, trke za „skandalom” i društvenog nečinjenja i odbrane statusa quo.

Najzad, veliki doprinos publikacije su i preporuke za dobro izveštavanje. Njihovu izuzetnu vrednost čini proživljeno znanje, iskustvo koje se pretočilo u sugestije za pisanje dobrog teksta. Ovo znanje se ne uči u novinarskim školama, a sasvim je proterano iz tržišne utakmice. Ali ta proživljena refleksija medijima je dragocen vodič u tome kako bi trebalo da izveštavaju da bi doprineli razvoju nulte tolerancije društva na nasilje u porodičnim i partnerskim odnosima.

Sadržaj

1.	Uvod	11
1.1	Uticaj medija na shvatanje fenomena muškog nasilja prema ženama	13
1.2	Medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama u Srbiji	14
2.	O istraživanju	19
2.1	Predmet i ciljevi istraživanja	19
2.2	Izbor medijskih priloga	21
2.3	Upitnik	22
2.4	Ispitanice	23
2.5	Ograničenja istraživanja	25
3.	Rezultati istraživanja i diskusija istraživačkih nalaza	27
3.1	Medijske navike ispitanica: čitanost štampanih medija	27
3.2	Tekst 1: Bes i ljutnja zbog opravdanja za nasilnika	29
3.3	Tekst 2: Zadovoljstvo i ohrabrenje zbog osude nasilja	33
3.4	Fotografija 1: Strah, bes i ljutnja zbog podsticanja nasilnika	36
3.5	Fotografija 2: Zadovoljstvo i sreća što je pravda zadovoljena	38
3.6	Naslov 1: Bes, strah i tuga zbog prebacivanja krivice na žrtvu	39
3.7	Naslov 2: Ohrabrenje i zadovoljstvo zbog podrške žrtvama nasilja	41
3.8	Doprinos medija	42
4.	Zaključci	47
5.	Preporuke	53
	Dobar tekst	54
	Prilog 1	56
	Prilog 2	58
	Literatura	60

1.

Uvod

Muško nasilje prema ženama predstavlja vodeći problem u domenu kršenja i zaštite ljudskih prava. Na globalnom nivou svaka treća žena je doživela fizičko ili seksualno nasilje od strane intimnog partnera (World Health Organisation, 2013: 20). Istraživanje sprovedeno u 28 zemalja Evropske unije pokazuje da je jedna od tri žene starija od 15 godina doživela neki oblik fizičkog i/ili seksualnog zlostavljanja (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA, 2014: 21). Istraživanja u Srbiji pokazuju da je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja od strane člana porodice ili partnera (Babović, Ginić, Vuković 2010:47; Nikolić Ristanović 2010: 20). S obzirom na to da je muško nasilje prema ženama društveni problem u svim državama sveta, zakonodavne i praktične politike usmerene su na njegovo sprečavanje i suzbijanje. Među akterima koji bi trebalo da zajednički deluju na zaustavljanju muškog nasilja prema ženama, mediji su prepoznati kao oni koji bi tome mogli dati značajan doprinos (Komisija Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, član 17, 2011).

U savremenom društvu mediji igraju važnu ulogu u oblikovanju društvenog odnosa prema nasilju, kultivisanju okolnosti u kojima se nasilje toleriše, ili ne, i u kojima se njegovi obrasci obnavljaju ili osuđuju. Kada novinari izveštavaju o nasilju, oni ga iz privatne sfere braka, porodice i ličnih odnosa uvode u javni prostor i postavljaju kao društvenu temu. Načinom izveštavanja novinari i novinarke utiču na svest o tome da nasilje prema ženama nije lični problem žena koje ga preživljavaju, nego je problem zajednice u kojoj se dešava i koji zajednica mora da rešava. Međutim, medijski pristupi u izveštavanju o nasilju, narativi koje konstruišu, vrednosti i stanovišta koja

zastupaju mogu se veoma razlikovati. Mediji mogu tretirati porodično ili partnersko nasilje kao privatni problem, kao izuzetan događaj, izolovani „incident“ ili „skandal“. Ovakvim pristupom oni u osnovi održavaju status quo, obnavljaju utisak da se ništa ne može promeniti i na taj način žrtvama nasilja šalju poruku da su prepuštene same sebi, a počiniocima da neće biti procesuirani i kažnjeni. Takva novinarska praksa podilazi dominantnoj patrijarhalnoj kulturi u kojoj se žene potiskuju iz javnog prostora, a mediji tome doprinose tako što pomažu njihovo isključivanje, neadekvatno ili stereotipno prikazivanje i čak normalizuju nasilje. Drugačiji pristup u medijskom radu je onaj kojim se otvara prostor za razgovor o nasilju kao o društvenom problemu. To mediji čine kada ukazuju na njegove uzroke, kada kontekstualizuju i jasno osuđuju svaki oblik nasilja, kada pozivaju na odgovornost počiniocima i institucije nadležne za zaštitu od nasilja, odnosno kada obezbeđuju podršku javnosti da vrši pritisak na donosiocima odluka da to omoguće. Takvim izveštavanjem novinari poštuju kodeks svoje profesije i uvažavaju dostojanstvo ličnosti o kojima pišu. Uz to pružaju podršku ženama da izađu iz nasilja i mobilišu i opštu javnost.

U ovom istraživanju bavile smo se izveštavanjem štampanih medija o partnerskom ili porodičnom nasilju i uticajem koji ono ima na vrlo specifičnu publiku - žene koje su preživele neki od ovih oblika nasilja. Analizirano je kako one čitaju, doživljavaju i tumače izveštavanje štampanih medija o ovom fenomenu, kao i da li, i na koji način, štampani mediji mogu doprineti boljem razumevanju ovog društvenog problema. Anketnim istraživanjem obuhvaćene su 163 žene sa iskustvom nasilja u porodičnom ili partnerskom odnosu iz

trinaest gradova u Srbiji koje su iznosile svoja osećanja i ocene odabranih tekstova, fotografija i naslova iz različitih štampanih medija. Cilj istraživanja bio je da doprinese podsticanju i unapređenju društveno odgovornog i kvalitetnog izveštavanja o ovoj vrsti nasilja.

Istraživanje je sproveo Autonomni ženski centar u saradnji sa 12 ženskih organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja¹: Centar za podršku ženama (Kikinda), Udruženje Fenomena (Kraljevo), Kulturni centar DamaD (Novi Pazar), Oaza sigurnosti (Kragujevac), Udruženje žena Peščanik (Kruševac), Odbor za ljudska prava - SOS telefon za žene i decu (Vranje), SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (Vlasotince), SOS ženski centar (Novi Sad), Udruženje žena Femina (Smederevska Palanka), Žene za mir (Leskovac), Ženska alternativa (Sombor), Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin). U ovoj publikaciji su prikazani rezultati istraživanja o tome kako medijsko izveštavanje o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima doživljavaju i ocenjuju žene koje su preživele neki od oblika tog nasilja, sa ciljem da se na osnovu njihovih odgovora identifikuju primeri dobre i loše novinarske prakse u izveštavanju o ovoj temi. Na kraju, date su preporuke o tome kako, prema mišljenju ispitanica, treba da izgleda dobar tekst koji izveštava o ovoj temi.

1 Mreža Žene protiv nasilja je koalicija 27 ženskih nevladinih organizacija iz Srbije specijalizovanih za pružanje podrške ženama koje su izložene nasilju. Detaljnije o Mreži: <http://www.zeneprotivnasilja.net/>

1.1 Uticaj medija na shvatanje fenomena muškog nasilja prema ženama

Život bez medija u današnjem društvu je gotovo nezamisliv, oni nas informišu, zabavljaju, edukuju. Mediji su platforma za razmenu poruka i ideja, prostor komunikacije u kome se oblikuju ponašanja i stavovi prema događajima i pojavama koje opažamo u svetu. O velikoj mogućnosti uticaja medija na odnos građana i građanki prema fenomenu muškog nasilja prema ženama svedoči istraživanje Eurobarometra (Special Eurobarometer 344, 2010: 12) koje pokazuje da se širom Evropske unije ljudi najčešće informišu o ovoj temi preko medija (92% TV, 59% štampani mediji, 41% radio). Mediji imaju različite uloge u društvu koje se vrlo često prepliću i koje nije uvek lako jasno razlikovati. Sa stanovišta izveštavanja o nasilju, u prvom planu su njihova informativna, obrazovna i kontrolna uloga.

Svojom **informativnom ulogom** mediji otvaraju teme od javnog značaja, pružaju informacije o njima, kontrolišu protok informacija, biraju aktere i teme koji se smatraju relevantnim za objavljivanje, te na taj način određuju koliko će i kako tema muškog nasilja prema ženama biti zastupljena u medijskim priložima. To direktno utiče na vidljivost i definisanje značaja ovog društvenog problema u javnosti, a time i na način na koji će se društvo sa njim suočiti i na njega reagovati.

Obrazovna uloga medija se zasniva na činjenici da su oni jedno od sredstava socijalizacije i građanskog vaspitanja. Mediji promovišu određene kulturne vrednosti i (ne)nasilne obrasce ponašanja, učestvuju u definisanju društvenih normi koje će se smatrati prihvatljivim načinom rešavanja konflikata ili reagovanja na nasilje.

Na kraju, **kontrolna uloga („psa čuvara“ demokratije)** podrazumeva da mediji istražuju propuste i zloupotrebe moći u sistemu, izlažu ih (kritičkoj) javnosti, pozivaju na odgovornost one koji su propuste ili zloupotrebe učinili, te zahtevaju sankcionisanje takvih praksi. Obavljanjem svih ovih složenih uloga, mediji doprinose formiranju odnosa javnosti prema nasilju.

Kada je u pitanju **zakonska regulativa** u Srbiji relevantna za izveštavanje o ovoj temi, novinari i novinarkе mogu da se oslone na dve grupe propisa. Sa jedne strane to je set medijskih zakona, dokumenata kojima se generalno reguliše rad medija i koji sadrže univerzalne principe koji regulišu profesionalno izveštavanje, a sa druge, to su dokumenti kojima se reguliše suzbijanje i sprečavanje muškog nasilja prema ženama, a koji sadrže i odredbe koje se odnose na medijsko izveštavanje o ovoj temi, ili se na njega mogu primeniti.

U prvoj grupi su odredbe koje se tiču zabrane govora mržnje i zabrane diskriminacije, odnosno, u širem smislu, poštovanja dostojanstva ličnosti i poštovanja ljudskih prava. Tu su naročito značajni *Zakon o javnom informisanju i medijima*, *Zakon o elektronskim medijima*,

*Krivični zakonik, Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti polova*². Pored zakonskih propisa, ove odredbe nalaze se i u specifičnim propisima koje donosi Regulatorno telo za elektronske medije, kao što je Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga ili samoreglativnim dokumentima kakav je *Kodeks novinara Srbije*. Ovde spadaju i odredbe koje se tiču prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka, način prikupljanja, obrade, rukovanja i objavljivanja te vrste podataka, što je definisano sledećim zakonima: *Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakonom o javnom informisanju i medijima, Krivičnim zakonikom, Zakonom o socijalnoj zaštiti* i odgovarajućim odredbama *Kodeksa novinara Srbije*.

Drugu grupu čine odredbe kojima se definiše (krivično) delo nasilja u porodici, mere zaštite od nasilja, način pokretanja i trajanje postup(a)ka za zaštitu od nasilje u porodici koje su sadržane u *Krivičnom zakoniku, Porodičnom zakonu, Zakonu o javnom redu i miru* i *Zakonu o prekršajima*.

Konačno, najznačajniji međunarodni dokument na kome se zasniva borba protiv nasilja nad ženama na svim nivoima i u svim oblastima je *Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici*, koju je i Srbija ratifikovala.

1.2 Medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama u Srbiji

Dosadašnje analize medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama u Srbiji su malobrojne i većina ih je realizovana u poslednjih desetak godina. Nalazi ovih istraživanja pokazuju da se u Srbiji o ovoj temi često izveštava senzacionalistički i u potrazi za skandalom (Medija centar Beograd, 2005: 8). O nasilju prema ženama najviše se izveštava u nacionalnim medijima i to u većini slučajeva u štampanim dnevnim novinama (Mitro, 2009: 48-49). Uglavnom se izveštava o fizičkom i seksualnom nasilju, dok su psihološko i ekonomsko nasilje sasvim nevidljivi. Po pravilu, ukoliko su akteri javne ličnosti, ili ako je reč o ubistvima žena, takvi tekstovi se objavljuju na naslovnim stranama. Mediji o nasilju pišu tek kada se desi, a mali je broj analitičkih i preventivnih tekstova koji ukazuju na potrebu da se ono spreči (Aleksić, Đorgović, 2011: 53-61). Pojedine autorke razlikuju dve tendencije u savremenoj medijskoj praksi kada je reč o izveštavanju o ovoj temi (Mršević, 2013: 135-136; Vulić, Pavlović, 2014: 116-117; Mršević 2015: 61). Prva se odnosi na obnavljanje senzacionalističkih događaja i detalja i, na taj način, izostavljanje pružanja podrške ženama da izađu iz nasilja. Takva praksa je ujedno i najčešća. Za razliku od ove, druga se odnosi na korektno i profesionalno izveštavanje o temi koje ukazuje na razmere problema i podstiče svest o značaju društvene akcije u borbi protiv nasilja. Ipak, ono je u dosadašnjoj medijskoj praksi mnogo ređe.

² Detaljnije informacije o zakonskoj regulativi, na nacionalnom i međunarodnom nivou, značajnoj za izveštavanje u ovoj oblasti možete pronaći u Prilogu 1.

U velikom broju tekstova otkrivaju se i identitet žene i identitet učinioca nasilja, a to se često radi i objavljivanjem njihovih ili fotografija njima bliskih osoba, kao i osjetljivih podataka iz njihovih privatnih života (Mitro, 2009: 28; Aleksić, Đorgović, 2011: 61; Višnjić, 2012: 151-152).

Ima slučajeva kada se objavi puno ime i prezime žene, dok se identitet učinioca štiti tako što se navedu samo inicijali (Kontakta, 2015). Uobičajeno je i iznošenje stereotipnih uzroka kojima se nasilje opravdava, kao što su: alkohol, ljubomora, svađa, ekonomska kriza, gubitak posla, mentalno oboljenje nasilnika (Mreža Žene protiv nasilja, 2012: 2; Mršević 2013: 28). Krivica nasilnika se često relativizuje uz prebacivanje odgovornosti na ženu, posebno u slučajevima femicida, kada se ona predstavlja kao „promiskuitetna“, zavisna od alkohola ili nasilna, dok se s druge strane nasilnik/ubica predstavlja kao mirna, dobra, nenasilna osoba (Mreža Žene protiv nasilja, 2012: 1-2; Mršević, 2014a: 7). Sadržaji tekstova uglavnom se zasnivaju na iskazima i emotivnim sudovima rodbine, prijatelja i komšija, bez konsultacija sa stručnim licima (Višnjić, 2012: 151). Njihove izjave ponekad predstavljaju jedini izvor informacija o postojanju višedecenijskog nasilja, ali i o neuspešnom obraćanju žrtve nadležnim institucijama (Mršević, 2013: 27). Istraživanja medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama u zemljama okruženja pokazuju slične nalaze kao istraživanja sprovedena u Srbiji (Moranjak Bamburać, Jusić, Isanović, 2006; Dardić, D., Marko, D. 2013: 40; Mršević, 2014b: 9-14).³

Kroz višegodišnje praćenje domaćih medija uočile smo da mediji često kreiraju, prenose i (p)održavaju predrasude i stereotipe o muškom nasilju prema ženama i da mogu proizvesti niz negativnih posledica kao što su:

- **ugrožavanje privatnosti i bezbednosti** žene i njoj bliskih lica objavljivanjem njihovih imena i prezimena, mesta u kome borave/žive, fotografija (posebno u slučajevima gde se žena sklonila od nasilnika⁴);

- **sekundarna viktimizacija** negativnom ili neodgovarajućom reakcijom, ili izostankom odgovarajuće reakcije od strane medija, izveštavajući na neprimeren i neprikladan način, osuđivanjem ili navođenjem publike na osudu žene za nasilje koje je pretrpela, davanjem javnog prostora/podrške nasilnicima (da nastave) da vrše nasilje, propuštanjem da o nasilju koje žena trpi, a o kome imaju saznanja, izveste nadležne organe;

- **retraumatizacija** načinom na koji izveštavaju o nasilnom događaju i/ili insistiranjem na tome da žena koja je preživela nasilje ispriča „svoju priču“ u javnosti, mediji mogu podstaći tj. izazvati da ona, prisećajući se i govoreći o nasilju koje je preživela, ponovo proživi traumatsko iskustvo kao da se dešava „sad i ovde“;

3 Izveštaji Violence against Women: Do Governments Care? iz Albanije, Azerbejdžana, Crne Gore, Češke, Litvanije, Makedonije, Slovačke i Ukrajine sadrže i analizu medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama. Dostupno na: <http://www.stopvaw.org/> (pristupljeno 23.03.2016.)

4 Istraživanja pokazuju da se rizik od ubistva kreće i do 80% u trenutku kada žena napusti nasilnika, odnosno kada planira da to učini. Ukoliko mediji, u slučajevima u kojima se sklonila od nasilnika na „sigurno mesto“, otkriju gde se nalazi, to može biti pogubno po nju i/ili druge osobe, posebno po one za koje učinilac veruje da joj pružaju podršku.

- **podsticanje i izlaganje žrtve daljoj stigmatizaciji, marginalizaciji ili novom nasilju u njenoj lokalnoj zajednici ili javnosti, koji su povezani sa sekundarnom viktimizacijom u medijima** -

najočigledniji primer toga su neprikladni, neprimereni i nepristojni komentari na portalima medija upućeni žrtvi, u kojima se ona optužuje za nasilje koje je preživela, izlaže sramoti i degradira;

- **podsticanje gubitka podrške i razumevanja za žrtvu** i njene osude, kako od strane bliskih lica, tako i od javnosti (jer se neadekvatnim izveštavanjem o nasilju koje je žena preživela u društvu širi/ prihvata predrasuda da je sama kriva za nasilje koje joj se dešava);

- **stvaranje slike u javnosti o određenom „profilu“, kako nasilnika, tako i žrtve** - ovo se najčešće dešava kroz tekstove i priloge koji nasilnike predstavljaju isključivo kao pripadnike siromašnih slojeva društva, zavisnike od alkohola i opojnih sredstava, muškarce koji imaju „težak život“, a žrtve kao žene koje se oblače „provokativno“, koje samim svojim postojanjem izazivaju (pa su iz tog razloga i „glavni krivci“) i koje, ukoliko nisu uplakane, u modricama i „bespomoćne“, tačnije ukoliko se na bilo koji način bore da iz nasilja izađu, zapravo i „nisu žrtve“;

- **stvaranje pogrešne slike i percepcije ovog problema u javnosti** objavljivanjem netačnih i neproverenih informacija/statistika o karakteristikama i rasprostranjenosti muškog nasilja prema ženama ili njihovim nestručnim tumačenjem;

- **povećanje tolerancije na nasilje i umanjivanje spremnosti zajednice da reaguje i prijavljuje nasilje**

ukoliko se nasilje prikazuje kao „normalna“, svakodnevna strategija rešavanja konflikata ili kao privatna stvar „u koju se ne treba mešati“, ali o kojoj se mogu širiti glasine;

- **davanje mladima „loših“ modela i uzora za rešavanje konflikata**, na primer, promocijom nasilja kao sredstva kojim se može postići blagostanje, moć, ugled, uspeh, pravda.

Međutim, dobrim izveštavanjem i profesionalnim radom mediji mogu značajno doprineti u menjanju odnosa javnosti prema nasilju i smanjenju tolerancije na nasilje. Mediji mogu:

- biti **podrška u procesu izlaska iz nasilja**, pre svega kao oni koji će poslati poruku ženama da nisu same i da izlaz postoji;

- **informisati žene** o institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti za podršku u procesu izlaska iz nasilja, ohrabrivati i isticati da žena nije kriva za nasilje koje trpi, kao i da ima pravo da iz njega izađe i da ima (konkretnu) podršku za to;

- **pisati uz uvažavanje i poštovanje dostojanstva i ličnosti žrtve**, njene privatnosti i intime;

- **edukovati građane i građanke da treba i kako (treba) da reaguju u situacijama kada se nasilje dešava** (njima ili nekom drugom);

- „**rušiti**“ **predrasude o fenomenu muškog nasilja prema ženama** tako što o njemu izveštavaju zasnovano na objektivnim i proverenim činjenicama, u duhu istraživačkog i društveno odgovornog novinarstva i kritikujući svaki oblik nasilja;
- **podizati svest javnosti i vidljivost** društvenog problema nasilja prema ženama;
- **podsticati i stvarati u javnosti atmosferu nulte tolerancije na muško nasilje prema ženama** - promovisanjem primera dobre prakse u suzbijanju i sprečavanju nasilja prema ženama;
- **učiniti vidljivom i lako dostupnom informaciju o uslugama za zaštitu od nasilja**- npr. ukoliko u antrfileu svojih tekstova objave broj SOS telefona;
- aktivno i sistematično **podržavati i pozivati državu na odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava**;
- **otkrivati, preispitivati i kritikovati zloupotrebe i propuste od strane zaposlenih u institucijama** koje su nadležne za zaštitu od nasilja prema ženama u pojedinačnim slučajevima;
- **promovisati i zagovarati donošenje i/ili unapređenje zakona i praktičnih politika u oblasti suzbijanja i sprečavanja nasilja**, te vršiti javni pritisak da se one realizuju;
- **dati medijsku podršku kampanjama za zaštitu žena od nasilja**.

2.

O istraživanju

2.1 Predmet i ciljevi istraživanja

Predmet ovog istraživanja bio je odnos žena koje su i same preživjele nasilje prema izveštavanju štampanih medija o muškom nasilju nad ženama u porodici ili partnerskom odnosu.

Ovo nasilje može imati različite oblike, uključujući:

1.) *psihičko nasilje*

(prisila, pretnja, zabrana, kontrola, izolacija, emocionalna ucena, razbijanje stvari, bacanje predmeta, pretnja oružjem, vikanje, uvredljive i ponižavajuće poruke, ucenjivanje...)

2.) *fizičko nasilje*

(šamari, gađanje predmetima, guranje, odgurivanje, vučenje, udaranje, šutiranje, prebijanje, davljenje, nanošenje opekotina, pretnje povređivanjem, korišćenje oružja ili oruđa...)

3.) *ekonomsko nasilje*

(oduzimanje novca ili imovine, zabrana korišćenja zajedničkih dobara, zabrana zapošljavanja, određivanje gde će se i pod kojim uslovima zaposliti, zabrana školovanja, nedavanje izdržavanja, ometanje ili uznemiravanje na poslu, nasilno ponašanje na radnom mestu žene...)

4.) seksualno nasilje

(prisiljavanje na seksualni odnos, prisiljavanje na neželjene seksualne radnje, prisiljavanje na ponižavajući seksualni odnos, prisiljavanje na prostituciju, silovanje...)

5.) proganjanje i uhođenje

(posmatranje i praćenje, sačekivanje, iznenadno pojavljivanje kod kuće, na poslu, na ulici, zvanje i uznemiravanje telefonom, slanje SMS i e-mail poruka, pisama, krađa pošte, ostavljanje komentara koji mogu da se shvate kao pretnja...)

Istraživanje je počelo od pitanja:

kako žene koje su preživjele nasilje doživljavaju izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju nad ženama u porodici ili partnerskom odnosu?

Cilj istraživanja bio je da ukaže na važnost daljeg podsticanja i unapređivanja društveno odgovornog i istraživačkog izveštavanja o ovoj temi. Isticanjem perspektive žena koje su i same preživjele nasilje pošle smo od shvatanja da je pri izradi smernica za unapređenje medijskog izveštavanja važno uzeti u obzir percepciju ove najosetljivije publike. Mediji imaju važnu ulogu u postavljanju tema od javnog značaja, formiranju značenja i interpretativnih okvira za razumevanje događaja o kojima izveštavaju, kao i u kreiranju stavova publike. Senzacionalističkim izveštavanjem o muškom nasilju nad ženama u intimnim i porodičnim odnosima mediji dodatno viktimiziraju žene koje su preživjele nasilje i učestvuju u jednoj formi njihovog „javnog poniženja“. Takav vid izveštavanja može imati negativan uticaj na odluku drugih žena da napuste nasilan odnos, iz straha

da će i one naići na nerazumevanje i biti „okrivljene“ za nasilje. S druge strane, informišući žene o zakonima koji ih štite, institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć, slanjem poruka da za nasilje nema opravdanja, da žena nije kriva za nasilje uz isticanje krivice nasilnika, mediji mogu pozitivno uticati na žene i motivisati ih da potraže pomoć i podršku za izlazak iz nasilnog odnosa.

Osnovni ciljevi istraživanja bili su:

- 1.) prepoznavanje dominantnih osećanja i ocena vrednosti tekstova o muškom nasilju prema ženama u partnerskom odnosu i porodici od strane žena koje su preživjele pomenuto nasilje;
- 2.) utvrđivanje u kojoj meri ovi medijski tekstovi motivišu žene koje su preživjele nasilje da potraže pomoć i podršku za izlazak iz nasilja;
- 3.) podsticanje i doprinos boljem izveštavanju medija o fenomenu muškog nasilja prema ženama u partnerskom odnosu i porodici kroz kreiranje preporuka zasnovanih na analizi rezultata istraživanja.

Istraživački postupak obuhvatio je:

- Pregled medijskog materijala i izbor tekstova, fotografija i naslova kao primera pozitivnog i negativnog medijskog izveštavanja koji su poslužili kao osnova za istraživanje;
- Terensko istraživanje koje je obuhvatilo razgovor za ženama sa iskustvom nasilja i ispunjavanje upitnika o osećanjima koja izabrani tekstovi, fotografije i naslovi bude u njima, kao i o njihovoj oceni vrednosti tekstova;
- Kvantitativnu i kvalitativnu obradu i interpretaciju podataka.

2.2 Izbor medijskih priloga

Izbor medijskih priloga (tekstova, fotografija i naslova) izvršen je nakon pregleda polugodišnjeg medijskog sadržaja (januar - jun 2015. godine) koji svakodnevno pristiže Mreži Žene protiv nasilja iz medijskog arhiva Ebart. Ovi medijski prilozima odnose se u širem smislu na oblast rodne ravnopravnosti i ženskih prava. Pregledano je ukupno 3953 medijska priloga iz 186 štampanih, elektronskih medija i internet stranica. S obzirom na to da su prilozima iz TV i radio emisija kratki i da ih čini samo nekoliko informativnih rečenica, te da je dugogodišnjim praćenjem medijskih sadržaja o muškom nasilju prema ženama primećeno da najviše „senzacionalističkih i diskriminatornih“ tekstova dolazi iz štampanih medija, odlučeno je da se istraživanje fokusira na štampane medije. Pored toga, rukovodile smo se principima efikasnosti i ekonomičnosti.

Od ukupno 3953 pregledana priloga, 2528 čine oni iz štampanih medija. Ovi tekstovi su objavljeni u 62 lokalna i nacionalna štampana medija (25 dnevnih, 32 nedeljna/dvonedeljna i pet jednomesečnih/dvomesecnih izdanja). Od ukupno 2528 štampanih priloga, 976 je onih koji se odnose na muško nasilje prema ženama u porodici ili partnerskom odnosu u Srbiji. Oko dve trećine ovih tekstova (636 teksta) odnose se na pojedinačan slučaj, a među njima 100 čine oni o slučaju A.Ž. koja je pretrpela nasilje od strane partnera V.S. Imajući u vidu da je u ukupnom broju daleko veći broj tekstova koji se odnose na pojedinačan slučaj, da višegodišnje praćenje medijskog izveštavanja pokazuje

da se u najvećoj meri diskriminatorno i senzacionalistički piše u štampanim medijima i uglavnom o pojedinačnim slučajevima, kao i da mediji mnogo više izveštavaju o nasilju prema ženama kada su akteri javne ličnosti, odlučile smo da ovaj slučaj uzmemo kao primer za analizu. Dodatni razlog za izbor upravo ovog slučaja bila je i velika rasprava koju je u javnosti podstaklo medijsko izveštavanje o njemu. Želele smo da na konkretnom primeru pokažemo da se o istom slučaju može pisati i na dobar i na loš način. Takođe, u ukupnom broju tekstova koji se odnose na pojedinačan slučaj, gotovo jedini primer dobre prakse (koji se prema preporukama za izveštavanje u ovoj oblasti može kvalifikovati kao takav) je tekst koji smo izabrale. Istovremeno, svesne rizika od subjektivnosti ispitanica, izabrale smo upravo tekst u kome je intervjuisana aktivistkinja ženske organizacije, da bismo testirale da li i žene koje su preživjele nasilje, korisnice usluga ženskih organizacija, način na koji govorimo o ovoj temi vide kao dobar.

U pregledanim prilozima objavljeno je ukupno 1533 fotografije. Među fotografijama je najveći broj personalizovanih. U tekstovima koji se odnose na pojedinačan slučaj to su uglavnom fotografije žrtve, nasilnika, članova i članica porodice, poznanika ili poznanica, komšija ili komšinica. Među fotografijama iz tekstova koji govore o ovoj temi generalno, najviše ima onih koje prikazuju novinare i novinarke, odnosno eksperte ili ekspertkinje koji se bave ovom temom. Fotografije koje nisu personalizovane uglavnom prikazuju „simuliranu“ situaciju nasilja ili ženu koja je preživela nasilje, ili fotografije sa protesta ili institucija koje se ovom temom bave. S obzirom na to da personalizovane fotografije ne upućuju na temu koja je bila

predmet istraživanja, odabir je izvršen iz fotografija koje nisu personalizovane.

Naslovi su izabrani iz ukupnog broja od 976 naslova, dakle i tekstova koji se odnose na pojedinačan slučaj (ukupno 636) i onih koji se odnose na tekstove koji izveštavaju o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom kontekstu generalno (ukupno 340). U ukupnom broju medijskih tekstova koji izveštavaju o nasilju prema ženama skoro je dvostruko veći broj onih koji govore o pojedinačnim slučajevima. Vidljivo je i to da su naslovi koji govore o pojedinačnim slučajevima češće diskriminatorni i senzacionalistički, dok među onima koji govore o nasilju prema ženama generalno ima više primera dobre prakse, te smo u skladu sa tim izvršile i odabir naslova.

Za svaki analizirani medijski prilog (tekst, fotografiju i naslov) izabrani su primeri koje smo na osnovu dosadašnjih istraživanja i preporuka za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama, klasifikovale kao dobar i loš primer novinarske prakse. Pored pomenutog, pri izboru medijskih priloga vodile smo se i kriterijumom da oni budu izabrani iz što većeg broja različitih štampanih medija, ali i onih koji su dostupniji široj publici.

2.3 Upitnik

U skladu sa definisanim ciljevima istraživanja kreiran je upitnik sa pitanjima zatvorenog, otvorenog i kombinovanog tipa⁵.

⁵ Kreiranju finalnog upitnika i komentarima za njegovo unapređenje svoj doprinos dale su i novinarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS-a), Maja Vasić Nikolić i Tamara Filipović.

Finalni upitnik, koji je imao 24 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa, podeljen je u devet delova. Prvi deo se odnosio na opšte podatke o ispitanicama. Drugi na informacije o medijskim navikama ispitanica. Treći i četvrti se odnosio na mišljenje i osećanje žene u vezi sa prikazanim fotografijama. Peti i šesti deo na mišljenje i osećanje žene u vezi sa pročitanim tekstovima, kao i na podatke o tome koliko bi je oni motivisali da potraži podršku i pomoć za izlazak iz nasilja. Sedmi i osmi deo upitnika odnosili su se na mišljenje i osećanje žene u vezi sa pročitanim naslovima. Poslednji deo upitnika činila su pitanja o mišljenju ispitanica u kojoj meri mediji mogu doprineti boljem razumevanju muškog nasilja prema ženama u porodici i partnerskom odnosu, kao i njihovom mišljenju šta treba da sadrži dobar medijski tekst koji izveštava o ovoj temi. Na kraju su ispitanice iznosile eventualne komentare i sugestije u vezi sa poboljšanjem medijskog izveštavanja o muškom nasilju u porodici i partnerskom odnosu.

Anketarke su prošle kroz jednodnevnu obuku tokom koje su se upoznale sa upitnikom i eventualnim poteškoćama u vezi sa anketiranjem, a pored obuke dobile su i pisano uputstvo za popunjavanje upitnika.

U prikupljanju podataka učestvovala su predstavnice 13 ženskih organizacija. Istraživački postupak podrazumevao je popunjavanje upitnika sa ženama koje su bile ili su još uvek žrtve muškog nasilja u porodici i partnerskom odnosu, kako sa onima koje prate, tako i sa onima koje ne prate medijsko izveštavanje o ovoj temi. Ispitanice su, pored upitnika, dobile na uvid i izabrane tekstove, fotografije i naslove.

Kod delova u upitniku koji su se odnosili na ove tekstove, fotografije i naslove, ispitanice su ih postupno i neposredno pre postavljanja pitanja u vezi sa pomenutim medijskim priložima dobijale na uvid i čitanje, a zatim su anketarke beležile njihove odgovore. Prilikom anketiranja, ispitanicama nije rečeno da li su tekst, fotografija i naslov primer dobre ili loše prakse, već su one same ocenjivale kakvi su po njihovom mišljenju pomenuti medijski prilozi. Fotografije i naslove su ispitanice dobile na uvid nezavisno od teksta u kome su objavljeni, kao i bez naznake o datumu i mediju u kome su objavljeni. Tokom intervjuisanja, ispitanicama takođe nije bilo poznato u kojim medijima su objavljeni analizirani tekstovi.

Prikupljanje podataka obavljeno je u septembru i oktobru 2015. godine, unos i kvantitativna obrada podataka (koja je obuhvatila deskriptivnu analizu) obavljena su u novembru i decembru 2015. godine u programu SPSS verzija 19. Nakon toga, urađena je kvalitativna obrada podataka, vizuelni prikaz (u programu Nvivo 11) i interpretacija rezultata u skladu sa ciljevima istraživanja.

2.4 Ispitanice

Istraživanje je sprovedeno u trinaest gradova u Srbiji i prikupljeni su odgovori od 163 žene sa iskustvom nasilja od strane muškog člana porodice ili intimnog partnera, koje su se za podršku i pomoć obratile nevladinim organizacijama koje su učestvovala u istraživanju. Uzorak je prigodan i, budući da je reč o vrlo osetljivoj grupi ispitanica, sasvim dovoljan za davanje odgovora na glavno istraživačko pitanje i donošenje zaključaka u skladu sa postavljenim ciljevima.

Nešto više od četvrtine ispitanica je starosti između 33 i 40 godina, a najmanje ih je starosti od 65 godina. Sve ostale starosne kategorije zastupljene su između 10 i 15 procenata.

Tabela 1 – Starosna struktura

Starosna struktura	N	Procenat (%)
18-25 godina	19	11,6%
26-32 godine	22	13,5%
33-40 godina	44	27%
41-48 godina	26	15,9%
49-56 godina	20	12,3%
57-65 godina	27	16,6%
Preko 65 godina	5	3,1%
Ukupno	163	100%

Kada je reč o obrazovnoj strukturi, svaka druga ispitanica je završila srednju školu ili gimnaziju, skoro svaka treća višu školu ili fakultet, dok je svaka deseta završila osnovnu školu. Bez škole ili sa magistraturom ili doktoratom je neznatan broj ispitanica.

Tabela 2 – Obrazovna struktura

Obrazovna struktura ispitanica	N	Procenat (%)
Bez škole	2	1,2%
Nezavršena osnovna škola	3	1,8%
Osnovna škola	20	12,3%
Srednja škola/gimnazija	87	53,4%
Viša škola/fakultet	48	29,4%
Magistratura/Doktorat	3	1,8%
Ukupno	163	100%

Više od trećine ispitanica je u radnom odnosu, svaka treća je nezaposlena, a svaka deseta penzionerka. Neznatan broj ispitanica su domaćice, na prinudnom odmoru, studiraju ili su proglašene tehnološkim viškom.

Tabela 3 – Radni status

Radni status ispitanica	N	Procenat (%)
Zaposlena	62	38%
Nezaposlena	52	31,9%
Prinudni odmor	2	1,2%
Tehnološki višak	4	2,5%
Domaćice	9	5,5%
Studira	6	3,7%
U penziji	19	11,7%
Drugo	9	5,5%
Ukupno	163	100%

Kada je reč o vrstama nasilja kojima su ispitanice bile izložene, devet od deset ih je doživelo neki oblik psihičkog nasilja od strane muškarca u porodičnom ili partnerskom odnosu. Iskustvo fizičkog nasilja imalo je sedam od deset ispitanica, dok je svaka druga bila izložena nekoj vrsti ekonomskog nasilja. Seksualno nasilje je doživela svaka peta ispitanica, a skoro svaka treća je bila izložena proganjanju i uhođenju. Psihičko nasilje je najvidljiviji i najčešći oblik nasilja kome su žene izložene, ali je ujedno i pratilac svih drugih oblika nasilja, što potvrđuju i prikazani rezultati. Istraživanja o rasprostranjenosti nasilja u Srbiji pokazuju da skoro svaka druga žena tokom života doživi psihičko nasilje od strane partnera ili člana porodice, a svaka treća doživi ili je doživela fizičko nasilje od strane člana porodice (Nikolić Ristanović 2010: 21; Babović, Ginić, Vuković 2010:48).

Tabela 4 – Oblici nasilja kojima su bile izložene⁶

Oblici nasilja	N	Procenat (%)
Psihičko nasilje	150	92%
Fizičko nasilje	115	70,6%
Ekonomsko nasilje	83	50,9%
Seksualno nasilje	29	19,9%
Proganjanje i uhođenje	49	30,1%
Ukupno	426	263,5%

U osam od deset slučajeva nasilnik je bio sadašnji ili bivši intimni partner, odnosno sadašnji ili bivši suprug, vanbračni suprug ili dečko. Skoro svaka deseta ispitanica doživela je nasilje od strane oca, dok je neznatan broj ispitanica bio izložen nasilju od strane sina, zeta, svekra, brata, bratanca i sestrića.

Tabela 5 – Počinilac nasilja

Počinilac nasilja	N	Procenat (%)
Suprug	69	42,3%
Bivši suprug	33	20,2%
Vanbračni suprug	13	8%
Bivši vanbračni suprug	4	2,5%
Dečko	10	6,1%
Bivši dečko	12	7,4%
Otac	14	8,6%
Sin	2	1,2%
Zet	1	0,6%
Brat	2	1,2%
Svekar	1	0,6%
Drugo	2	1,2%
Ukupno	163	100%

⁶ Bili su dostupni višestruki odgovori, pa je procentualni zbir veći od 100.

2.5 Ograničenja istraživanja

Analizirajući rezultate istraživanja trebalo bi da imamo na umu i postojeća ograničenja. Prvo ograničenje odnosi se na uzorak istraživanja. Istraživanje je, kako je već navedeno, obuhvatilo samo ispitanice sa iskustvom muškog nasilja u porodici ili partnerskom odnosu koje su se za pomoć obratile nekoj od navedenih nevladinih organizacija. Ovim su iz istraživanja izostavljene žene iz nekih drugih krajeva Srbije, kao i žene sa iskustvom muškog nasilja koje se nisu obratile za pomoć niti organizacijama civilnog društva, niti drugim nadležnim institucijama. Smatramo da su dobijeni rezultati prikladni za donošenje indikativnih zaključaka, ali da bi za dobijanje sveobuhvatne slike bilo potrebno sprovesti istraživanje u celoj državi, i uzorkom obuhvatiti i žene sa iskustvom muškog nasilja koje su se za pomoć obratile i institucijama sistema.

Drugo ograničenje tiče se izbora medijskih priloga, odnosno teksta u kojima je intervjuisana aktivistkinja ženske organizacije. Svesne smo da je ovo moglo uticati na subjektivnost kod pojedinih ispitanica prilikom ocene teksta, ali kao što je već navedeno u metodologiji, prikazani prilog je bio jedini tekst u skladu sa preporukama za dobro izveštavanje o ovoj temi, što je bio jedan od osnovnih kriterijuma za izbor dobrih i loših primera medijskog izveštavanja. Osim toga, s namerom smo izabrale upravo ovaj tekst kako bismo testirale i utvrdile da li način na koji aktivistkinje ženskih organizacija govore o ovoj temi ispitanice prepoznaju kao dobar. Analizirajući dobijene rezultate,

stičemo utisak da se najveći broj ispitanica prilikom ocenjivanja rukovodio načinom na koji je tekst napisan i koju poruku šalje, nezavisno od toga što je stručnjakinja koja je u njemu intervjuisana aktivistkinja ženske organizacije. Verujemo da će neko od narednih istraživanja potvrditi našu pretpostavku da žene koje su preživele muško nasilje tekstove sa ovakvim pristupom ocenjuju kao pozitivne, rukovodeći se porukom koju tekst šalje, nezavisno od toga ko daje stručni osvrt o temi.

Imajući u vidu da je ovo prvo javno dostupno istraživanje ovakvog tipa na našim prostorima, navedena ograničenja trebalo bi prevazići u nekim budućim istraživanjima, kako bi se dobila sveobuhvatna slika o tome kako medijsko izveštavanje o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu doživljavaju i ocenjuju žene koje su preživele pomenuto nasilje.

3.

Rezultati istraživanja i diskusija istraživačkih nalaza

3.1 Medijske navike ispitanica: čitanost štampanih medija

Kada je reč o tome da li ispitanice čitaju štampane medije i njihove online portale, osam od deset ispitanica čita dnevnu, nedeljnu i mesečnu štampu.

Tabela 6 – Čitanost štampanih medija

Da li čitate novine?	N	Procenat (%)
Da	137	84%
Ne	26	16%
Ukupno	163	100%

Među ispitanicama koje čitaju štampane medije najbrojnije su one koje čitaju dnevnu štampu i to devet od deset ispitanica.

Svaka treća čita nedeljnu i/ili dvonedeljnu štampu, dok svaka sedma čita časopise koji izlaze jednom mesečno.

Tabela 7 – Čitanost dnevnih/nedeljnih/mesečnih medija⁷

Koje novine čitate	N	Procenat (%)
Dnevne	127	92,7%
Nedeljne	50	36,5%
Mesečne	20	14,6%
Ukupno	197	143,8%

Svaka druga žena smatra da mediji loše izveštavaju o muškom nasilju prema ženama u porodičnom i partnerskom odnosu, skoro isto toliko smatra da je izveštavanje štampanih medija o pomenutoj temi osrednje, dok svaka dvadeseta smatra da je dobro.

Tabela 8 – Ocena medijskog izveštavanja

Kakvo je izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama?	N	Procenat (%)
Loše	68	49,6%
Osrednje	61	44,5%
Dobro	8	5,8%
Ukupno	137	100%

⁷ Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100. Procenat je izračunat prema odgovorima ispitanica koje su navele da čitaju dnevne/nedeljne/mesečne štampane medije i njihove online portale.

3.2 Tekst 1: Bes i ljutnja zbog opravdanja za nasilnika

Vlada udario Anu jer se dopisivala sa trenerom

Vlada Stanojević je pre mesec dana najverovatnije pukao i udario svoju devotku Ana-Mariju Žujović jer je saznao da ga ona vara sa fitness trenerom. Voditelj je u njenom mobilnom telefonu pronašao prepisku zbog koje je pomislio da su tačne priče o tome da ga fitness instruktorka vara. - Ako ta-

ko voliš, može i brzo. Ja se kontrolišem vrhunski, i ti to znaš - napisao je trener u poruci koju je poslao Ana-Mariji. Ona mu je na to odgovorila:

- Ja neću da se kontrolišem. Ovako ne znam da li ti prija ili ne. Da li ti se sviđa ili ne. Ne mogu da te protumačim.

Ana-Marija nije želela mnogo da priča o ovoj temi.

- Nema komentara. Budalaština je da imam nešto sa svojim trenerom - rekla je fitness šampionka. **E. S.**

Izvor: Informer, 04.03.2015.

Osećanja koja tekst izaziva:

Tekst 1 kod skoro svake druge ispitanice budi *osećaj besa ili ljutnje*, dok se kod skoro svake desete javljaju i druga negativna osećanja. Više od desetine ispitanica nije umelo da iskaže svoja osećanja, već su iznosile svoje konstatacije o nepravdi koju žena trpi, razočarane zbog ugrožavanja intime i privatnosti žene koja je preživela nasilje, o senzacionalističkom izveštavanju i slično. Slede osećanja gađenja ili odvratnosti, straha ili uznemirenosti, osećaj nepravde, empatije ili sažaljenja, razočarenje, ravnodušnost i bespomoćnost ili nemoć. U manjoj meri ispitanice su pokazale osećanja kao što su: prezir, ogorčenost, odbojnost, pomešana osećanja, zadovoljstvo i zaprepašćenje i tuga ili žaljenje. Nekolicina je bila bez komentara ili ih je ova priča asociirala na lično proživljeno nasilje.

Ilustracija 1 - Tekst 1: osećanja koja izaziva⁸

⁸ Tabela prikaz (Tabela 9) osećanja koja izaziva tekst 1 se nalazi u Prilogu 2.

Opšta ocena teksta (poruka koju šalje):

Devet od deset ispitanica smatra da je gore prikazani tekst *negativan*. Kao razloge, u najvećoj meri navode to što se u tekstu pronalazi opravdanje za nasilnika, a krivica traži u žrtvinom ponašanju i izgledu, uz ugrožavanje njene privatnosti i intime, kao i to što mediji o nasilju pišu senzacionalistički. Takođe, manji broj ispitanica ističe da ovakvo medijsko izveštavanje šalje lošu poruku mladima i podstiče na vršenje nasilja. Neki od zabeleženih komentara ispitanica su:

„Zato što se traži opravdanje nasilja prikazivanjem intime i izgleda žrtve nasilja.“

„Degutant je i nepristojan. Privatna prepiska i golotinja je zanemarljiva ozbiljnu temu – nasilje.“

„Pominju se imena, žena se osuđuje, a javna ličnost daje loš primer deci.“

„Zato što je novinar negativno predstavio žrtvu nasilja. Moglo bi ovo da podstakne ljude na nasilje.“

Neznatan broj ispitanica Tekst 1 ocenjuje kao *pozitivan* zbog toga što se piše o temi nasilja prema ženama. Svega nekoliko ispitanica smatra da je Tekst 1 *neutralan* jer iz njega ne mogu saznati istinu o samom slučaju i jer ne znaju da li je žena zaista „kriva“, kao što je u tekstu predstavljeno. Iz ovog odgovora možemo videti da ponekad i same žene koje preživljavaju nasilje dele predrasudu da je žena svojim ponašanjem izazvala nasilje. Osim toga, nasilnici često minimizuju i negiraju nasilje prebacujući odgovornost i krivicu na ženu, pa i one same počinju da veruju da su krive za nasilje koje trpe.

Tabela 10 – Tekst 1: Opšta ocena

Kakav je po vašem mišljenju Tekst 1?	N	Procenat (%)
Pozitivan	8	4,9%
Negativan	149	91,4%
Neutralan	6	3,7%
Ukupno	163	100%

Više od polovine ispitanica (63,2%) ističe da ih Tekst 1 **nimalo ne bi motivisao** da potraže podršku i pomoć za izlazak iz nasilja. Kao razloge za to u najvećoj meri navode upravo medijsku viktimizaciju žena koje su doživele nasilje, te da se plaše da će i one naići na nerazumevanje i biti „osuđene” isto kao što je u ovom tekstu žena „osušena“ od strane medija. Zatim navode i činjenicu da u tekstu nema informacija o tome kome mogu da se obrate, kao i to da tekst opravdava nasilno ponašanje i ne daje nadu da će nasilnik biti kažnjen. Mali broj ispitanica je kao razlog naveo i nepoverenje u institucije, međutim ovaj razlog nije direktno u vezi sa načinom medijskog izveštavanja o muškom nasilju prema ženama, već za stavove i iskustva ispitanica. Izjave ispitanica koje najbolje oslikavaju ove razloge su:

„Kako da tražim pomoć kad su je već osudili novinari i svako ko pročita.“

„Nigde ne piše koga bih mogla da zovem, ili da me brani.“

„Zato što se ovde opravdava nasilje, mogla bih da prijavim, ali ne bih naišla na razumevanje.“

„Ne uliva poverenje, i u institucijama polovina ljudi misli da je žena kriva.“

„Pa, možda zato što će onda da pitaju i mene kao što su me i pitali: Šta uradi da te nije? Moraš li da ga izazivaš?“

„Iz ovog članka ne vidim nadu da će bilo koja žena, koja je doživela neki vid nasilja, bilo šta uraditi, osim što će se osećati još gore. Ovde se o nasilju ne piše.“

Skoro svaka peta ispitanica (18,4%) navodi da bi je Tekst 1 **malo motivisao** da potraži podršku i pomoć za izlazak iz nasilja. Kao najčešće razloge za ovakvu ocenu ispitanice navode da bi ih tekst podstakao da prijave nasilje jer iz njega vide da se nasilje dešava i drugim ženama (i onima koje su javne ličnosti), dok deo njih pokreće osećanje nepravde i besa zbog okrivljavanja žene u tekstu. Jedan deo odgovora podstaknut je razlozima koji nisu vezani za samo medijsko izveštavanje o muškom nasilju prema ženama, a ti razlozi su strah da bi se nasilje moglo pogoršati, kao i uverenje da nasilje treba prijaviti kako bi se ono zaustavilo i sprečilo. Najkarakterističnije izjave su:

„Jer vidim da se još nekome dešava.“

„Zato što tekst izaziva osećaj nepravde i prijavila bih zbog toga.“

„Zapravo, hajde da kažem verovatno da, jer bih se osećala ugroženo, pa ne bih mnogo obraćala pažnju na ono što servira tekst.“

„Malo, zato što se bojim da bih bila osušena ili da bih bila pogrešno shvaćena.“

Svaka šesta ispitanica (17,8%) navela je da bi je Tekst 1 **dosta motivisao** da potraži podršku za izlazak iz nasilja. Najčešće su rekle da bi to učinile iz inata i besa, kako bi dokazale da žene ne izmišljaju i nisu krive za nasilje koje im se dešava.

Pojedine ispitanice koje su navele da bi ih tekst dosta motivisao da potraže pomoć i podršku, to bi učinile nezavisno od načina medijskog izveštavanja o ovoj temi, kako zbog ličnih iskustava, tako i zbog iskustava drugih žena, ali i zbog toga što veruju da svako nasilje treba prijaviti. Neke od zabeleženih izjava su:

„Da dokažem da je suprotno jer ne vidim da nijedna žena može da izmisli batine.“

„Sada kad sam izašla iz nasilja, a trpela sam 6 godina prijavila bih nasilnika odmah.“

„Zato što sam imala sličan slučaj u porodici.“

„Zato što je više izraženo nego što sam ja mislila.“

„Jer tekst izaziva bunt kod mene (zato što su stali na njegovu stranu).“

Tabela 11 – Tekst 1: Motivacija

U kojoj meri bi vas Tekst 1 motivisao da potražite podršku i pomoć institucije?	N	Procenat (%)
Nimalo	103	63,2%
Malo	30	18,4%
Dosta	29	17,8%
Bez odgovora	1	0,6%
Ukupno	163	100%

3.3 Tekst 2: Zadovoljstvo i ohrabrenje zbog osude nasilja

Psiholog Tanja Ignjatović: Anu Mariju ucenjuju!

– Da je Ana Marija Zujović izvrgla ruglu žrtve nasilja i da je htela da postigne neki drugi cilj, tj. da privuče medijsku pažnju, sa sigurnošću ne može niko da tvrdi. A to zapravo i nije tema ovde. To je tipična zamena teza. Ovdje je tema to da ne postoji ništa što može da opravda batine. I tema je da li društvo dozvoljava nasilje! Jer nasilje je kažnjivo ponašanje. Nasilje u porodici strogo se kažnjava po zakonu, a ponašanje žrtve ne može biti razlog niti izgovor za batine – smatra psiholog i koordinator programa u Autonomnom ženskom centru u Beogradu Tanja Ignjatović.

– To da li se adekvatno oblači ili ne, da li ga je varala ili nije, šta god da je radila, od svakako ima izbor. Može da prekine tu vezu ili brak, tako da razloga za nasilje nema, a nasilnik će u svakom slučaju tražiti opravdanje za to što je uradio. Ako se to prenosi tako da narod koji čita počne da ga pravda, i ako on prođe nekažnjeno, onda je to loš primer koji se daje nekim budućim nasilnicima. Oni će onda reći: „E, pa vidiš kako postoji način da izbatinam ženu a da društvo moje opravdanje smatra prihvatljivim, i da prođem nekažnjeno.“ Ona, s druge strane, šta god da joj je motiv, ovim nikako loše ne utiče na brojne druge žene koje takode trpe nasilje. Naprotiv. Žene koje nisu ni u kakvom dodiru s javnošću, češće su zatvorene u sebe i sramota ih je da uopšte o tome govore. Njih ovakvi primeri ljudi iz javnog života mogu samo da ohrabre da i one preduzmu makar prve korake. Ana u ovom slučaju zaista ne snosi nikakvu krivicu – kaže Ignjatovićeva i objašnjava zbog čega Anu Mariju u ovoj situaciji nikako ne treba kriviti.

– Iako se u ovakav postupak uvek ide i po službenoj dužnosti, žrtva ne mora da učestvuje u tom postupku. Najčešće nasilnici na sve moguće načine pokušavaju da učutkaju žrtvu, ucenjuju je, prete joj, i vrše razne pritiske da ona ne bi otišla da podnese prijavu. To su zaista strašne stvari. Nama ovde u centar svakodnevno dolaze žene sa takvim i još strašnijim pričama i veruje se da uopšte nije lako jednoj ženi nad kojom se sprovodi nasilje da to prijavi. Čak i ako se odluči za to, ona često živi u strahu zbog pretnji koje je dobijala. Ako žrtva ipak odustane od prijave, kao Ana Marija, to opet ne znači da se nasilje nije desilo. I to je suština. A to šta su njeni motivi bili da okači samo fotografiju, a da nasil-

nika ne prijavi policiji, i da li se ona slika s dekolteom ili bez, i da li je našminkana ili nije, to je neka sasvim druga priča. Vidim da se javnost poslednjih dana bavi time, a tako se skreće pažnja sa suštine, u ovom slučaju sa odgovornosti Vlade Stanojevića, koji je Anu pretukao – objašnjava Tanja Ignjatović.

Pitali smo je i šta bi sa psihološkog stanovišta mogao da bude razlog da Ana Marija sve to što je pričala (puls online ima video-zapis njenog priznanja, prim. aut.) kasnije demantuje.

– Postoji za to milion razloga. Mogao je da je moli, a mogao je i da joj preti ili je ucenjuje. Budući da mu, kako kažete, preti i otkaz zbog toga, onda je logično što ju je doveo u Jutarnji program u matičnoj kući. I to je sramotno. Jedan medij stao je na njegovu stranu, ucenjivao Anu Mariju da bi izvršio pritisak da ona ode cele priče odustane, a sve da bi on ostao na svom poslu. Ako su već odlučili da se u takve stvari mešaju, onda bi prvo trebalo da sagledaju ko je tu zaista ugrožena strana – priča Tanja.

– Dakle, poenta je da se na žene koje trpe nasilje sa različitih strana vrši ogroman pritisak, i da se zato, čak i ako prijave nasilnika, posle pokaju. Društvo je skloni da ih onda okarakterise kao lažljive i one kojima ne treba verovati, a zapravo ne sagledava šta se s tom ženom u međuvremenu desilo, kakve je pretnje možda dobijala i zbog toga rešila da se predomisli. To su izuzetno teške stvari. Ja bih svakako savetovala Ani Mariji da ako planira da mu se vrati sagleda situaciju i postavi nove granice u njihovom odnosu, mada postoji i druga opcija, a to je da ga ostavi. Nažalost, žene pomisle da se to više neće desiti, ali na osnovu dugogodišnjeg rada i iskustva s takvim slučajevima mogu da kažem da greše – zaključuje psiholog Tanja Ignjatović.

Izvor: Puls, 12.02.2015.

„Jer čini da se osećam kao da neko razume kroz šta prolazim.“

Neznatan broj (5,5%) ispitanica smatra da je Tekst 2 **negativan** i to zbog toga što veruju da se u tekstu daju sugestije žrtvi. Pojedine ispitanice ocenile su ovaj tekst u odnosu na sopstvene stavove i uverenja o nasilju prema ženama (i tome šta žena koja preživljava nasilje treba da čini), a ne u odnosu na način na koji se u njemu izveštava o temi muškog nasilja prema ženama, tvrdeći da žrtva ne bi smela da povuče tužbu. Zbog toga je, po mišljenju nekoliko njih, Tekst 2 **neutralan**.

Tabela 13 – Tekst 2: Opšta ocena

Kakav je po vašem mišljenju Tekst 2?	N	Procenat (%)
Pozitivan	152	93,3%
Negativan	9	5,5%
Neutralan	2	1,2%
Ukupno	163	100%

Više od polovine ispitanica (66,9%) ističe da bi ih Tekst 2 **dosta motivisao** da potraže pomoć i podršku. Kao razloge najčešće navode: to što se i u tekstu navodi da nasilje treba prijaviti i da nema opravdanja za njega, zbog toga što se konsultuje stručno mišljenje psihološkinje, ali i zbog toga što smatraju da su kroz tekst žene koje preživljavaju nasilje podržane. Jedan deo ispitanica podstaknut je motivima koji su vezani za njihova uverenja o samom fenomenu nasilja prema ženama, i to zbog toga što se u tekstu govori o javnoj ličnosti, pa bi, sledeći njen primer, i same prijavile nasilje, ali ima i onih koje smatraju da nasilje uvek treba prijaviti. Neke od izjava koje su ispitanice navodile su:

„Tekst potvrđuje da je nasilje kažnjivo po zakonu, a ponašanje žrtve ne može biti razlog niti izgovor za nasilje.“

„Zato što je problem nasilja sagledan sa stručne strane.“

„Zbog toga što se na neki način kroz ovo vidi da žene imaju podršku.“

„Zato što je jedna javna ličnost iznela svoj slučaj u javnost i time motivisala žene da prijave svoj slučaj zlostavljanja.“

Svaka četvrta ispitanica (25,8%) navodi da bi je Tekst 2 **malo motivisao** da potraži podršku i pomoć za izlazak iz nasilja. Među najčešće navodnim razlozima za to su što se i u tekstu žene podržavaju da nasilje prijave, ali je jedan deo njih istakao da bi ih tekst više motivisao da je u njemu bilo informacija o tome da li je nasilnik kažnjen. S druge strane, jedan deo ispitanica vodi se razlozima koji nisu vezani direktno za način medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama, već za njihove stavove u odnosu na ovaj fenomen i na nezadovoljstvo radom institucija, kao i strah od mogućih posledica nakon što prijave nasilnika. Neke od izjava su:

„Konkretni tretmani, šta je urađeno. Meni treba ta sigurnost da bih ja prijavila tako nešto. To bi promenilo moju perspektivu.“

„Zato što je u stvarnosti drugačije. Institucije su na mene vršile pritisak da povučem tužbu.“

„Zato što ne treba da tražimo sigurnost iz medijskih tekstova, nego iz pravosnažnih presuda i efikasnijeg tužilaštva.“

„Zbog nepoverenja u zakon, prijatelju da, ali višim instancama ne.“

Svega 7,4% ispitanica je reklo da je Tekst 2 **nimalo ne bi motivisao** da potraži podršku za izlazak iz nasilja. Kao razloge za to pojedine ispitanice navode da iz članka ne vide šta konkretno da urade i da jedan korektno napisan tekst nije dovoljan da ih motiviše da se odluče. Pojedine ispitanice nisu demotivisane samim načinom na koji se u ovom tekstu piše o temi muškog nasilja prema ženama, već nepoverenjem i nezadovoljstvom radom institucija sistema za zaštitu od nasilja.

Tabela 14 – Tekst 2: Motivacija

U kojoj meri bi vas Tekst 1 motivisao da potražite podršku i pomoć institucije?	N	Procenat (%)
Nimalo	12	7,4%
Malo	42	25,8%
Dosta	109	66,9%
Ukupno	163	100%

3.4 Fotografija 1: Strah, bes i ljutnja zbog podsticanja nasilnika

Izvor: Politika Magazin, 07.06.2015.

Fotografija 1 je uzeta kao „tipičan“ primer fotografije kojom mediji ilustruju tekstove kada izveštavaju o nasilju nad ženama. Kao što se može videti iz priložene ilustracije 1 (dole), ova fotografija kod ispitanica budi najpre osećanje straha (49,1%), zatim besa ili ljutnje (23,3%) i tuge ili sažaljenja (21,5%). Veliki broj ispitanica je reklo da ih ovakva fotografija asocira na lično iskustvo nasilja, na šta se nadovezuje osećaj uznemirenosti i nemoći ili bespomoćnosti. Pored ovih osećanja koja su dominirala, ispitanice su navodile da se osećaju i: obeshrabreno, jadno, poniženo, usamljeno, isticale su osećaj sramote, osećaj mržnje, ogorčenosti i zgroženosti. Samo neznatan broj ispitanica nije znao da iskaže svoja osećanja, već su iznosile konstatacije da je fotografija neprijatna za gledanje, negativna, da je danas teško biti žena i slično.¹¹

Ilustracija 3 - Fotografija 1:
Osećanja koja izaziva ¹¹

Ocena fotografije 1 (poruka koju šalje):

Gotovo sve ispitanice (96,9%) prikazanu fotografiju ocenjuju kao **negativnu**, i to najčešće zbog toga što ih asocira na bespomoćnost i bezizlaznost pred nasilnikom koji je „dominantan“. Ispitanice fotografiju ocenjuju negativnom i zato što prikazuje nasilje i budi u njima (još veći) strah od nasilja. Smatraju da fotografija podstiče nasilnike i daje im ideje kako da vrše nasilje. Jedan deo ispitanica je izjavio da ih fotografija podseća na nasilje koje su preživeli. Neke od izjava ispitanica koje ilustruju ove stavove su:

„Prikazuje mušku dominaciju u odnosu na žensko biće, gde je ona stavljena u drugi plan i zamagljena, a njegova dominacija je u prvom planu. Dominacija snage nad bespomoćnošću.“

¹¹ Tabelarni prikaz (Tabela 15) osećanja koja izaziva fotografija 1 se nalazi u Prilogu 2.

„Preživela sam nasilje i svaki put kad vidim stisnutu pesnicu osetim strah, uhvati me panika.“

„U meni ovo budi strah, uznemirenost. Podseća me na prošlost kad su me tukli.“

„Uvalila se i ona kao ja, bez podrške čuči i čuti i trpi, pa dok izdrži.“

„Izaziva strah u meni, i podseća me na ono što želim da zaboravim. Ja u toj pesnici vidim nož.“

„Osećam ogorčenost i nepravdu, jer niko nema pravo da raspolaže nečijim životom i slobodom“

„Žaljenje što postoji neko ko je jači i koristi svoju moć, a onaj ko je slabiji to mora da trpi.“

„Možda daje nekima ideju da se izživljavaju.“

Svega nekoliko ispitanica (3,1%) smatra da Fotografija 1 ne mora da se čita **negativno** jer, bez obzira na osećanja straha i ljutnje koje izaziva, prikazuje realnost žena koje trpe nasilje od strane muškaraca i budi svest o tome u kakvom se položaju one nalaze:

„Prikazuje kako se žrtva nasilja oseća onima koji to ne razumeju.“

„Realno oslikava situaciju iza zatvorenih vrata.“

Tabela 16 – Fotografija 1: Opšta ocena

Kakav je po vašem mišljenju Fotografija 1?	N	Procenat (%)
Pozitivna	5	3,1%
Negativna	158	96,9%
Ukupno	163	100%

„Zato što svaki nasilnik treba da bude kažnjen. Na ovaj način se smanjuje nasilje.“

„Došlo je do neke pravde što je retkost u našoj zemlji.“

„Trebalo je sankcionirati svako nasilje u porodici na ovaj način i uvesti strožije kaznene mere“

„Nasilnik je priveden i samo na ovaj način možemo pomoći žrtvi.“

Ipak, komentari pojedinih ispitanica se odnose samo na nezadovoljstvo i sumnju u rad institucija nadležnih za zaštitu od nasilja (jer ih fotografija na to asocira) i ne odnose se direktno na način na koji je nasilje prema ženama prikazano na ovoj fotografiji. Oko petine ispitanica (19%) ocenjuje ovu fotografiju kao **negativnu zbog nezadovoljstva radom institucija** i stava da je nasilje samo po sebi negativno, a ne zbog načina na koji su mediji prikazali muško nasilje prema ženama objavljujući ovakvu fotografiju. Neke od izjava su:

„Verujem da ovo u stvarnosti ne postoji za nasilnika i pravda neće biti zadovoljena. Ovo postoji samo na slici.“

„Podseća me na nasilje, na zatvor.“

„Zato što je sudstvo loše, na to me asociraju vezane ruke.“

„Koliko je pozitivna toliko je i negativna, jer su takvi ljudi skloni da to ponove, jer su naši zakoni nikakvi.“

„Iz iskustva znam da se zakon ne primenjuje.“

„Moj bivši muž se šeta... izbodena sam nožem na nekoliko mesta, a još mu nije suđeno i dalje mi preti.“

„Prvo sam bila srećna, srećna kad sam videla sliku, a posle me uhvatio strah. Najveće batine sam dobila kad se vratio iz policije. Kaže obrukala sam ga.“

Svega nekoliko ispitanica smatra da je Fotografija 2 **neutralna** i takvu ocenu donele su tumačeći da fotografija, čak i kada je nasilnik uhapšen, nije dokaz da će biti i kažnjen za delo koje je počinio.

Tabela 18 – Fotografija 2: Opšta ocena

Kakav je po vašem mišljenju Fotografija 2?	N	Procenat (%)
Pozitivna	125	76,7%
Negativna	31	19%
Neutralna	7	4,3%
Ukupno	163	100%

3.6 Naslov 1: Bes, strah i tuga zbog prebacivanja krivice na žrtvu

KOMŠIJE NISU IZNENAĐENE UBISTVOM NEPOKRETNE STARICE U NOVOM SADU
Pretukao majku na smrt jer ga je psihički kinjila!

Izvor: Naše novine, 16.03.2015.

Tabela 20 – Fotografija 2: Opšta ocena

Kakav je po vašem mišljenju Naslov 1?	N	Procentat (%)
Pozitivna	3	1,8%
Negativna	158	96,9%
Neutralna	2	1,2%
Ukupno	163	100%

3.7 Naslov 2: Ohrabrenje i zadovoljstvo zbog podrške žrtvama nasilja

Nasilje u porodici nema opravdanje

Izvor: Danas_Beograd, 19.06.2015.

Ilustracija 6 – Naslov 2: Osećanja koja izaziva¹⁴

Skoro svaka treća ispitanica navela je da Naslov 2 u njima budi **pozitivna osećanja** (14,1%), kao što su ohrabrenje ili nada (28,2%), zadovoljstvo ili sreća (17,8%), sigurnost ili mir (15,3%). Ispitanice se uglavnom slažu s porukom koju naslov šalje. Kod neznatnog broja ispitanica prisutan je osećaj pravde, kao i osećanje ravnodušnosti. Zatim, prisutna su i osećanja: samopouzdanje, nezadovoljstvo, ravnopravnost, negativna osećanja, sažaljenje ili empatija, strah ili uznemirenost, bespomoćnost ili nemoć, bes ili ljutnja, tuga ili žaljenje, asocira na lično preživljeno nasilje, ambivalentna osećanja.

¹⁴ Tabelarni prikaz (Tabela 21) osećanja koja izaziva naslov 2 se nalazi u Prilogu 2.

Opšta ocena Naslova 2 (poruka koju šalje):

Za 94,5% ispitanica gore prikazani naslov je **pozitivan** i to zbog toga što šalje jasnu poruku da nema opravdanja za nasilje i zbog toga što se njime daje podrška i ohrabrenje ženama koje preživljavaju nasilje da ga prijave. Jedan deo ispitanica navodi da mediji treba češće da objavljuju ovakve naslove kako bi se podigla svest ljudi o neprihvatljivosti nasilja prema ženama.

„Sadrži nešto što bi trebalo svuda da stoji i da se usadi ljudima kao model ponašanja (autobusima, javnim mestima).”

„Podstiče žrtve nasilja da počnu da razmišljaju o prijavi nasilja.”

„Daje mi ohrabrenje i snagu da mogu sebi reći da nisam ni za šta kriva i da niko nema prava da me zlostavlja.”

„Dobar je, slažem se sa njim. Bilo koje nasilje nema opravdanje. Češće kada bi se to pojavljivalo na naslovnim stranama možda bi imalo više uticaja.”

„Zato što se širi poruka koja bi trebalo da bude prisutna u javnosti“

Po mišljenju neznatnog broja (3,7%) ispitanica, Naslov 2 je **negativan**, ali ne zbog načina na koji on govori o temi muškog nasilja prema ženama, već zbog uverenja ispitanica da je nasilje samo po sebi negativno i da ne bi trebalo da se dešava.

Za svega nekoliko ispitanica (1,8%) Naslov 2 je **neutralan**, jer prema njihovom mišljenju ne budi emocije i ne utiče na okolinu.

Tabela 22 – Fotografija 2: Opšta ocena

Kakav je po vašem mišljenju Naslov 2?	N	Procenat (%)
Pozitivana	154	94,5%
Negativana	6	3,7%
Neutralna	3	1,8%
Ukupno	163	100%

3.8 Doprinos medija

Najveći broj ispitanica (77,9%) smatra da mediji mogu **dosta** doprineti razumevanju društvenog problema muškog nasilja prema ženama. Kao razloge za to najčešće navode da mediji u velikoj meri mogu da utiču na svest publike, da kreiraju modele ponašanja, zatim da bi mediji trebalo da osuđuju nasilje i nasilnike, da informišu i podstiču žene da prijave nasilje, konsultuju eksperte/-kinje koje se ovim problemom bave, te da edukuju i podižu svest javnosti o ovom problemu i pozivaju institucije na odgovornost za zaštitu žena od nasilja.

„Zato što ljudi veruju u ono što pročitaju i posle prihvataju kao model ponašanja.”

„Mediji su važni jer kreiraju i prilagođavaju državne, društvene i socijalne teme. Ljudi čitaju ono što im mediji serviraju i zato mediji imaju najviše odgovornosti da li je ili nije jasno i glasno rečeno da se nasilju mora stati na put.”

„Pa ako se osuđuju nasilnici, to podstiče žene u borbi protiv nasilja, i ohrabruje ih da traže pomoć.”

„Stručnim tekstovima u saradnji sa stručnim licima (psiholozima) i korisnim informacijama (kome se obratiti, o posledicama nasilja i dr.).”

„Važno je da stalno govore o uzrocima nasilja, o zakonima, na pravi način, da prave kampanje, da prozivaju institucije.“

Po mišljenju 12,9% ispitanica, mediji **malo** mogu doprineti razumevanju društvenog problema muškog nasilja prema ženama. Među ovim ispitanicama najzastupljenije su one koje dele ovaj stav zbog dosadašnjeg izveštavanja medija o ovoj temi, koje se u velikoj meri ocenjuje kao senzacionalističko i neadekvatno jer opravdava nasilnika. Jedan deo ispitanica ukazuje i na to da doprinos medija razumevanju ovog društvenog problema zavisi od načina na koji pišu o ovoj temi, te sugerišu da bi to moglo da se poboljša ukoliko mediji konsultuju stručna lica i ukoliko više pišu o tome kako prevenirati nasilje, edukuju i podižu svest o njemu, umesto što pišu o pojedinačnim slučajevima nasilja.

„Kad bi izveštavali pravedno bez stajanja na stranu nasilnika, to bi bilo dobro.”

„Vole da pišu da bi popravili prodaju novina – senzacionalistički.”

„Ne da opisuju situacije koje su se desile nego da nude rešenja, kako se to moglo sprečiti ili kako može da se reši.”

„Prisustvo više stručnih lica u medijima (psihologa, pedagoga, socijalnih radnika).”

„Kroz edukativne tekstove.”

Da mediji **nimalo** ne mogu doprineti boljem razumevanju ovog problema smatra svega nekoliko ispitanica (4,3%). Pojedine ispitanice kao razlog za to navode uverenje da građanstvo ne prati medije, dok druge smatraju da mediji ne mogu doprineti boljem razumevanju ovog fenomena jer nisu dovoljno edukovani da o ovoj temi pišu. Jedan deo ispitanica ovakvu ocenu doneo je na osnovu dosadašnjeg izveštavanja o muškom nasilju prema ženama koje vide kao senzacionalističko i tabloidno. Izjave koje najbolje pokazuju iznete razloge su:

„Zato što starije generacije ne prate medije, a mladi imaju druga interesovanja.”

„Korumpirani su i žive od tabloida koji su loše kotirani.”

„Zato što pišu senzacije, navijaju, osuđuju”.

„Zato što nisu naučeni ili nemaju dovoljno informacija da o tome na pravi način pišu.”

Tabela 23 - Ocena doprinosa medija

Štampani mediji mogu doprineti razumevanju društvenog problema muškog nasilja prema ženama	N	Procenat (%)
Nimalo	7	4,3%
Malo	21	12,9%
Dosta	127	77,9%
Ne znam	8	4,9%
Ukupno	163	100%

Na pitanje šta sve treba da sadrži dobar tekst o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu, devet od deset ispitanica odgovorilo je da bi on trebalo da *informiše o postupcima zaštite od nasilja*

pred institucijama, a isto toliko ih smatra da dobar tekst *ne bi trebalo da traži krivicu za nasilje u žrtvinom ponašanju/izgledu*, dok sedam od deset ispitanica smatra da takav tekst *ne bi trebalo da otkriva identitet žrtve i članova i članica njene porodice*.

U okviru ovog pitanja ispitanicama je ponuđena i opcija **nešto drugo**, gde su mogle da navedu šta još smatraju da treba da sadrži dobar tekst. Ovu opciju izabrala je svaka druga ispitanica, čije odgovore možemo svrstati u sledeće kategorije:

- da objektivno izveštava
- da informiše o tome kome žena može da se obrati za pomoć i na koji način
- da podiže svest o muškom nasilju prema ženama (informiše o ženskim pravima, oblicima i karakteristikama ovog fenomena)
- da javno osudi nasilnika i nasilno ponašanje i poziva javnost da osudi nasilje
- da informiše o kaznenoj politici i statistikama vezanim za nju
- da konsultuje stručna lica (eksperte i ekspertkinje)

Tabela 24 – Mišljenje ispitanica o tome šta treba da sadrži dobar tekst¹⁵

Šta treba da sadrži dobar tekst?	N	Procenat (%)
Ne otkriva identitet žrtve i članova/-ica njene porodice	120	73,6%
Ne traži krivicu za nasilje u žrtvinom ponašanju/izgledu	142	87,1%
Informiše o postupcima zaštite od nasilja pred institucijama	144	88,3%
Drugo	78	47,8%
Ukupno	484	296,8%

¹⁵ Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Više od petine ispitanica imalo je dodatne komentare u vezi sa poboljšanjem medijskog izveštavanja o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu. Njihove komentare možemo svrstati u tri kategorije.

U prvu i najbrojniju možemo svrstati komentare koji se odnose na **sadržaje koje mediji objavljuju o nasilju prema ženama**, a ispitanice u tom smislu očekuju da se više piše o nasilju generalno, da se piše o kaznama za nasilje i da se nasilje javno osudi, kao i da mediji informišu o institucijama i organizacijama kojima mogu da se obrate. U drugu kategoriju možemo svrstati komentare ispitanica koji se odnose na **zakonsko regulisanje medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama**.

U trećoj kategoriji su komentari koji ističu stav da **novinarima i novinarkama treba dodatna edukacija da bi izveštavali o ovoj temi**. Zabeleženi komentari pojedinih ispitanica su:

„Mislim da ima puno nasilja nad ženama, malo se priča o tome, treba mnogo više priče. Zataškava se, prikriva se, mnogo više da se ljudi informišu i da znaju o tome.“

„Ja bih apelovala da što više izveštavaju i to da li je nasilnik optužen, i da znamo šta se dešava. Da prate nasilnika do kraja, ceo rezultat da li je osuđen ili samo pritvoren. Tako treba da se zainteresuju, a ne samo da pišu naslove.“

„Malo više informacija za žrtve nasilja. Kome mogu da se obrate? To je jedna vrsta edukacije o samom problemu.“

„Da se zakonom reguliše medijsko izveštavanje o nasilju.“

„Hitnost u edukovanju urednika i vlasnika medija kao i svih ljudi na pozicijama odlučivanja.“

Tabela 25 – Dodatni komentari i sugestije

Postoji li nešto što vas nismo pitali, a želite da dodate	N	Procenat (%)
Da	37	22,7%
Ne	126	77,3%
Ukupno	163	100%

4.

Zaključci

Kada se sumiraju rezultati, ovo istraživanje potvrđuje pretpostavke da senzacionalističko informisanje medija o nasilju nad ženama na svojstven način *ignoriše* nasilje koje one trpe i onemogućava žene da izađu iz nasilja. Način izveštavanja ne šalje jasnu poruku da nasilje nije prihvatljivo, ne motiviše ih da izađu iz nasilja, da prijave nasilje, niti im daje konkretne informacije o tome kako da to učine. Žene koje su učestvovalе u istraživanju su potvrdile da ove poruke čitaju iz svakog dela medijskog priloga - teksta, fotografije i naslova.

Tako je, na primer, Tekst 1, u kome je na senzacionalistički način izveštavano o nasilju muškarca, javne ličnosti, nad svojom devojkom „zato što je bila neverna“, kod skoro svake druge ispitanice probudio osećanje besa i ljutnje. Devet od deset ispitanica smatra da je prikazani tekst negativan zato što je senzacionalistički, zato što se u tekstu pronalazi opravdanje za nasilnika, a krivica traži u žrtvinom ponašanju i izgledu, i zato što ovakav način izveštavanja ugrožava privatnost i intimu žene. Ovako napisan tekst žene *nimalo ne motiviše* da potraže podršku i pomoć za izlazak iz nasilja, zato što se plaše da će i one naići na nerazumevanje i biti „osuđene“ od strane okoline i medija. Takođe, ispitanice su navele da u njemu nema ni informacija o tome kome mogu da se obrate. Sveukupno, ovakav način izveštavanja ne daje nadu ženama da će dobiti podršku, niti da će nasilnik biti kažnjen.

Tekst 2 u kome je konsultovana NVO aktivistkinja i ekspertkinja je kod skoro svake četvrte ispitanice probudio osećaj nade i ohrabrenja, a kod skoro svake pete osećaj sreće ili zadovoljstva. Ispitanice su isticale da ih ovakav način izveštavanja motiviše da prijave nasilje, jer ga osuđuje, i da ohrabruje žene da ga prijave. Tekst nosi jasnu poruku da je nasilje kažnjivo i podstiče okolinu da osudi nasilnika. Neke ispitanice su istakle da pisanje o nasilju koje trpe javne ličnosti šalje poruku ženama da se nasilje može desiti svakom (čak i poznatim ličnostima), čime se one mogu podstaći da prijave nasilje koje trpe.

Fotografija 1, na kojoj je prikazana žena koja nemoćno čuči prekrivajući glavu rukama, sa muškarcem okrenutim leđima i stisnutom pesnicom, je tipična fotografija koja prati tekstove o muškom nasilju nad ženama. Ovakvu fotografiju žene koje su doživele neki oblik nasilja gotovo jednoglasno (96,6%) ocenjuju kao **negativnu**.

U njima ona najpre budi osećanje straha (kod skoro svake druge ispitanice), zatim tuge ili sažaljenja i besa ili ljutnje. Najveći broj ispitanica je ova fotografija asociirala na njihovo lično iskustvo, na šta se nadovezuju osećanja uznemirenosti i nemoći pred nasilnikom koji je „dominantan“. Nekoliko ispitanica je istaklo da ta fotografija prikazuje realnost žena koje trpe nasilje od strane muškaraca i može da probudi svest o tome u kakvom se položaju one nalaze.

Fotografija 2, na kojoj su prikazane ruke muškarca sa liscama pored čekića u sudnici, kod svake treće ispitanice budi osećanje zadovoljstva i sreće, zatim pravde, nade ili ohrabrenja i sigurnosti ili mira. Jedna desetina ispitanica je ovde pokazala ambivalentna osećanja, pomešano osećanje zadovoljstva zbog zadovoljenja pravde i

istovremeno nepoverenje u pravni sistem i sudstvo. Pri objašnjenju svojih osećanja, taj broj je porastao na petinu ispitanica koje su pokazale nezadovoljstvo radom nadležnih institucija.

Naslov 1, koji na senzacionalistički način šalje poruku da je muškarac pretukao nepokretnu majku na smrt, kod svake treće ispitanice je izazvao osećanje besa ili ljutnje, straha ili uznemirenosti i tuge ili žaljenja. Svaka šesta ispitanica nije umela da iskaže svoja osećanja, već je iznosila svoje negativne stavove o senzacionalističkom izveštavanju medija o nasilju prema ženama gde mediji opravdavaju nasilje, prebacuju odgovornost na žrtvu i podstiču na osudu žrtve, a ne nasilnika ili nasilja. Takođe, ovakav naslov, smatraju ispitanice, govori i o čestoj pojavi da neposredna okolina ne primećuje nasilje ili na njega uopšte ne reaguje.

Naslov 2, koji nosi eksplicitnu poruku da nasilje nema opravdanje, kod svake treće ispitanice izaziva osećanja kao što su: ohrabrenje ili nada, zadovoljstvo ili sreća, osećanje sigurnosti ili mira. Devet od deset ispitanica smatra da ovakve jasne poruke ohrabruju žene koje preživljavaju nasilje da ga prijave i jačaju svest o tome da nisu same. One smatraju da mediji treba češće da objavljuju ovakve naslove kako bi se podigla svest ljudi o neprihvatljivosti nasilja prema ženama.

Način medijskog izveštavanja kod žena koje su preživele nasilje *generalno budi strah kao dominantnu emociju. Ostale emocije su manje intenzivne od straha, kumulativno vrlo ambivalentne i mogu se podeliti u dve grupe.*

prijave nasilnika. Neke od njih su navele i primere iz sopstvenog iskustva nakon što se nasilnik vratio iz pritvora.

- Generalni nedostatak razumevanja, davanja važnih informacija i podrške od strane medija i javnosti utiču na to da se žene ne osećaju dovoljno hrabrima (ne motivišu ih) da prijave nasilje.

Kada je reč o doprinosu medija boljem razumevanju problema, najveći broj (osam od deset) ispitanica smatra da mediji na tom polju mogu dosta učiniti.

Veruju da oni utiču na svest publike, kreiraju modele ponašanja, informišu, te edukuju i podižu svest javnosti. One sa manje poverenja u ulogu medija u rešavanju ovog problema (više od desetine) kao glavni razlog za nepoverenje navode sklonost medija da o ovoj temi izveštavaju senzacionalistički. Mali broj ispitanica smatra da mediji *nimalo* ne mogu doprineti boljem razumevanju problema, pre svega zato što javnost ne prati dovoljno medije, ali i zato što novinari nisu dovoljno edukovani da o ovoj temi pišu.

Najveći broj ispitanica (88,3%) smatra da bi dobar tekst trebalo da informiše o postupcima zaštite od nasilja pred institucijama, a skoro isto toliko ih smatra da dobar tekst ne bi trebalo da traži krivicu za nasilje u žrtvinom ponašanju ili izgledu. Skoro dve trećine smatra da tekst ne bi trebalo da otkriva identitet žrtve i članova njene porodice. Po njihovom mišljenju, dobar tekst treba da bude objektivna, da informiše o tome gde se i na koji način može obratiti za pomoć, da podiže javnu svest o ovim oblicima nasilja, da javno osuđuje nasilnika i nasilno ponašanje i da informiše o kaznenoj politici uz iznošenje mišljenja stručnjaka. Svaka peta ispitanica

je imala dodatne komentare i ideje o tome kako bi mediji mogli da izveštavaju bolje, posebno naglašavajući potrebu poštovanja profesionalnih i etičkih normi i dodatnog obrazovanja novinara.

Najprisutnija je predrasuda da je žena svojim ponašanjem izazvala ili zaslužila nasilje. Ova predrasuda duboko

je ukorenjena u našem društvu, a mediji je dodatno prenose i (p)održavaju, o čemu svedoče i analizirani medijski prilozi (Tekst 1 i Naslov 1), što je i jedan deo ispitanica prepoznao. Pretpostavljamo da je ova predrasuda duboko interiorizovana kao posledica delovanja vaspitanja i odrastanja u društvu koje takvu predrasudu (p)održava, i kao posledica toga da nasilnik često odgovornost prebacuje na žrtvu, govoreći joj da je ona izazvala nasilje. Vidljivo je i nezadovoljstvo i nepoverenje u rad institucija sistema koje su nadležne da reaguju u situacijama nasilja prema ženama, i to pre svega pravosuđa, što je posledica (loših) iskustava koje su ispitanice, ili njima bliske žene, imale u susretu sa ovim institucijama.

Rezultati su pokazali da medijski prilozi koji predstavljaju senzacionalistički način izveštavanja u kome se nasilnik opravdava, a krivica za nasilje traži u žrtvinom ponašanju, učvršćuju već prisutne predrasude u društvu. Oni utiču na to da se žrtve obeshrabuju da prijave nasilje jer smatraju da će i one biti „okrivljene“ od strane nadležnih institucija i okoline za nasilje. S druge strane, prilozi u kojima se šalje jasna poruka da je nasilje izbor nasilnika, a ne krivica žrtve, da za nasilje nema opravdanja i da ga treba prijaviti, mogu doprineti boljem razumevanju ovog problema od strane društva, a žrtve motivisati da nasilje prijave.

Kao što je već pomenuto, mediji u velikoj meri kreiraju svest javnosti i utiču na njihove stavove, a mogu imati i značajnu ulogu u promeni već ukorenjenih predrasuda u društvu. **Rezultati su pokazali da su informativna i edukativna uloga medija veoma važne kada je reč o ovom društvenom problemu i da postoji potreba za promenom svesti javnosti o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu.** U toj promeni mediji mogu imati značajnu ulogu, kroz povećanje broja medijskih priloga o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu, uz objektivno izveštavanje, konsultaciju eksperata i ekspertkinja edukovanih za ovu temu i vođenje računa o tome da svi elementi teksta šalju istu poruku o nultoj toleranciji na nasilje.

5.

Preporuke

Izveštavanje o temi nasilja prema ženama zahteva profesionalnost i primenu najviših etičkih standarda jer neadekvatno izveštavanje može produbiti postojeće i stvoriti nove negativne posledice po ženu koja je preživela nasilje. Jedan od najvećih izazova sa kojim se novinari i novinarka suočavaju je suprotavljanje održanju duboko ukorenjenih, negativnih rodni stereotipa i predrasuda o nasilju prema ženama, a time i društvenim uverenjima koja podstiču „tolerisanje“ nasilja. Koristeći dobijene rezultate i sugestije žena koje su pretrpele nasilje, utvrdile smo kako bi trebalo da izgleda 'dobar tekst' o ovoj temi. On sadrži niz preporuka medijima kako da profesionalno i osetljivo izveštavaju o ovom problemu i nadamo se da će im biti značajan resurs i vodič za buduće izveštavanje.

Dobar tekst

Analizirajući rezultate istraživanja, možemo zaključiti da dobar tekst **ne otkriva identitet žrtve** i članova i članica njene porodice, čime štiti njihovu bezbednost i privatnost i ne izlaže ih daljem uznemiravanju i nasilju. U njemu se **ne traži krivica za nasilje u žrtvinom ponašanju i izgledu**, odnosno ne nalazi se opravdanje za nasilnika i ne relativizuje se njegova odgovornost za nasilno ponašanje. U medijskim priložima koji se bave ovom temom trebalo bi naglašavati krivicu nasilnika, koji sam bira da bude nasilan, bez traženja uzroka nasilja u ženinom oblačenju i ponašanju. Ovo je veoma važno imajući u vidu da izveštavanja medija u kojima se žrtva okrivljuje za nasilje ne doprinose da žene sa iskustvom muškog nasilja potraže pomoć i izađu iz situacije u kojoj se nalaze, iz straha da će i one naići na nerazumevanje i biti „okrivljene“ za nasilje. Nasilje prati osećaj krivice i stida kod žrtve, te iz tog razloga treba izbegavati svaku izjavu koja implicira da je žena odgovorna za nasilje koje je preživela.

Za kvalitet teksta veoma je važna **objektivnost izveštavanja**, odnosno, da je priča o nasilju zasnovana na proverenim informacijama, zakonskim rešenjima i nepristrasnosti (ne staju ni na stranu žrtve, ni na stranu nasilnika), kao i da ne sadrži informacije koje „kompromituju“ žrtvu tj. informacije nerelevantne za sam opis nasilja. Na ovaj način se štiti ugled i dostojanstvo žrtve i izbegava sekundarna viktimizacija ili njeno

podsticanje. Mediji se vide i kao važni akteri u stvaranju društvenog stava da nasilje prema ženama nema opravdanja, zabranjeno je i kažnjivo. Oni to čine **osudom nasilnog ponašanja i pozivanjem javnosti da to isto učini**, čime se šalje jasna poruka društvu, a naročito mladima, da je takvo ponašanje neprihvatljivo i nedopustivo, a u društvu stvara atmosfera nulte tolerancije muškog nasilja prema ženama. Ovakvi medijski prilozi ženama sa iskustvom muškog nasilja šalju poruku da nisu same i motivišu ih da potraže pomoć i podršku, što može doprineti njihovom izlasku iz situacije nasilja.

Osim osude nasilnog ponašanja, ispitanice navode da je važno da mediji **pišu o kaznenoj politici i statistikama u vezi sa njom**. One nalaze da je važno da se javnost informiše o tome kolike su kazne zaprećene za nasilje, kao i da isprate pojedini slučaj od početka do kraja. Ukoliko tekst informiše o tome šta su institucije uradile povodom nasilja i koje su sankcije primenile prema nasilniku, žrtvama se vraća poverenje u institucije, šalje im se poruka da je pravda dostižna i one se na taj način ohrabruju da nasilje prijave.

Rezultati istraživanja takođe pokazuju da žene očekuju da mediji u člancima **informišu o postupcima zaštite od nasilja pred institucijama**, a vrlo blisko tome je i očekivanje da **informišu o tome kome žena može da se obrati za pomoć i podršku** i na koji način. Ova očekivanja vezana su za to da se žrtve informišu, podrže i edukuju o institucijama koje mogu da im pomognu

na putu izlaska iz nasilja i koje su u obavezi da deluju na zaustavljanju i sprečavanju nasilja. Na ovaj način mediji olakšavaju pristup uslugama za zaštitu od nasilja i povećavaju njihovu dostupnost ženama. U tu svrhu, mediji bi mogli uz svaki tekst o ovoj temi objavljivati brojeve telefona institucija i organizacija kojima žene mogu da se obrate.

Sastavnim delom dobrog članka koji izveštava o nasilju prema ženama ispitanice vide i **intervjuisanje i konsultacije stručnih lica, odnosno eksperata i ekspertkinja koji se bave društvenim problemom muškog nasilja prema ženama**, jer je u dosadašnjem izveštavanju o ovoj temi primetno da su sadržaji teksta formirani u odnosu na emotivni sud rodbine, prijatelja i komšija, kao i da njihove izjave često podržavaju predrasude i stereotipe o ovom fenomenu.

Postoji **potreba za podizanjem i promenom svesti javnosti o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu**. U toj promeni mediji mogu imati značajnu ulogu, kroz povećanje broja medijskih priloga o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskom odnosu, i to ne samo onda kada se nasilje desi, već i preventivno. Pored pomenutog, neophodno je u većem broju objavljivati članke u kojima bi se pisalo o različitim vrstama nasilja kojima žene mogu biti izložene u porodici i partnerskom odnosu, sa ciljem podizanja svesti o tome koji sve oblici nasilja postoje i koja ponašanja ona uključuju, o uzrocima nasilja, njegovim posledicama.

Kada je reč o fotografijama koje prate medijske članke o ovoj temi, preporučljivo je da se **izbegavaju fotografije na kojima se prikazuje nasilje jer izazivaju osećaj straha, uznemirenosti i asociraju žene na nasilje** koje su preživele. Za razliku od takvih, **fotografije koje šalju poruku da je svako nasilje kažnjivo i da će nasilnik biti kažnjen pozitivno utiču** na ispitanice, pružajući im neku vrstu sigurnosti i mira i izazivajući kod njih osećaj zadovoljstva. Imajući u vidu pomenuto, mediji bi prilikom izbora fotografija koje prate tekst na temu muškog nasilja prema ženama trebalo da uzmu u obzir i poruke koje fotografije šalju grupi o kojoj se piše.

Senzacionalizam i tabloidna potraga za skandalom (naročito) treba da se izbegava u naslovu medijskog priloga jer se putem naslova ili podnaslova sugerise poželjan odnos publike prema sadržaju teksta, odnosno problemu o kome se piše.

Prilog 1

Zakoni koji su relevantni za medijsko izveštavanje o muškom nasilju prema ženama na **nacionalnom** nivou su:

- 1.) Zakon o javnom informisanju i medijima
(“Sl.glasnik RS”, br. 83/2014 i 58/2015 i 12/2016-autentično tumačenje)
- 2.) Zakon o elektronskim medijima (“Sl.glasnik RS”, br. 83/2014 i 6/2016 – dr.zakon)
- 3.) Porodični zakon („Sl.glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr.zakon i 6/2015)
- 4.) Krivični zakonik (“Sl.glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014.)
- 5.) Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl.glasnik RS“, br. 24/2011)
- 6.) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
(“Sl.glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr.zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)
- 7.) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
(“Sl.glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
- 8.) Zakon o prekršajima (“Sl.glasnik RS”, br. 65/2013 i 13/2016)
- 9.) Zakon o javnom redu i miru (“Sl.glasnik RS”, br. 6/2016)
- 10.) Zakon o zabrani diskriminacije (“Sl.glasnik RS”, br. 22/2009)
- 11.) Zkon o ravnopravnosti polova (“Sl.glasnik RS”, br. 104/2009)
- 12.) Kodeks novinara Srbije
- 13.) Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (REM)

Relevantna dokumenta značajna za medijsko izveštavanje o muškom nasilju prema ženama na **međunarodnom** nivou su:

- 1.) Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena,
Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori, br.11/1981” Dostupno na:
http://www.zenskavlada.org.rs/downloads/konvencija_diskriminacija.pdf (pristupljeno 23.03.2016.)
- 2.) Opšta preporuka br.19 Komiteta za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena (doneta na jedanaestom zasjedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena 1992. godine).
Dostupno na:<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>
(pristupljeno 23.03.2016)
- 3.) Pekinška deklaracija i platforma za akciju (usvojena na Četvrtoj svetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 15. septembra 1995. godine). Dostupno na:
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 4.) Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,
„Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori br.12/2013”. Dostupno na:
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462540> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 5.) Preporuka REC(2002)5 Komiteta ministara državama članicama za zaštitu žena od nasilja (usvojena od strane Komiteta ministara Saveta Evrope 30.4.2002. na 794. sednici zamenika ministara).
Dostupno na: [http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/rec2002\(5\)_en.d](http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/rec2002(5)_en.d)
(pristupljeno 23.03.2016.)
- 6.) Preporuka 963 (1983) „Kulturne i obrazovne mere za smanjenje nasilja“ Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (usvojena od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 28. januara 1983. godine na 28. zasjedanju). Dostupno na: <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=14997&lang=en> (pristupljeno 23.03.2016.)

- 7.) Preporuka br. R (84)17 Komiteta ministara državama članicama o jednakosti žena i muškaraca u sredstvima javnog informisanja (usvojena na 4. Konferenciji evropskih ministara zaduženih za kulturu u Berlinu, 23-25. maj 1984. godine). Dostupno na: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ec678> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 8.) Preporuka 1555 (2002) Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o slici žena u medijima. Dostupno na: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16996&lang=en> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 9.) Preporuka REC (90)4 Komiteta ministara državama članicama o uklanjanju seksizma iz jezika (usvojena od strane Komiteta ministara 21. februara 1990. godine na 434 sastanku zamenika ministara). Dostupno na: <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1234348&SecMode=1&DocId=590474&Usage=2> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 10.) Rezolucija 1003 „Etika novinarstva“ Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (usvojena od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 01. jula 1993. godine na 42. zasedanju). Dostupno na: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16414&lang=en> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 11.) Preporuka 1276 (1995) „Moć vizuelne slike“ Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (usvojena od strane Komiteta ministara 16. januara 199. godine na 555. Sastanku zamenika ministara). Dostupno na: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7403&lang=EN> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 12.) Rezolucija 1165 (1998) „Pravo na privatnost“ Pralamentarne skupštine Saveta Evrope (usvojena od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 26. juna 1998. godine na 24. zasedanju). Dostupno na: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16641&lang%20=en> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 13.) Preporuka CM/Rec (2007)3 Komiteta ministara državama članicama o nadležnosti javnih medijskih usluga u informacionom društvu (usvojena od strane Komiteta ministara 31. januara 2007. godine na 985. Sastanku zamenika ministara). Dostupno na: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d6bc5 (pristupljeno 23.03.2016.)
- 14.) Preporuka CM/Rec (2007)17 Komiteta ministara državama članicama o standardima i mehanizmima rodne ravnopravnosti (usvojena od strane Komiteta ministara 21. novembra 2007. godine na 1011. sastanku zamenika ministara). Dostupno na: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d4aa3 (pristupljeno 23.03.2016.)
- 15.) Preporuka 1799 (2007) Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o imidžu žena u oglašavanju (usvojena od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 26. juna 2007. godine na 21 zasedanju) Dostupno na: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17553&lang=en> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 16.) Rezolucija 1751 (2010), Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o borbi protiv seksističkih stereotipa u sredstvima javnog informisanja (usvojena od strane Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 25. juna 2010. godine na 27. zasedanju) Dostupno na: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17893&lang=en> (pristupljeno 23.03.2016.)
- 17.) Preporuka CM/Rec (2011)7 Komiteta ministara državama članicama o novom poimanju medija (usvojena od strane Komiteta ministara 21. septembra 2011. godine na 1121. sastanku zamenika ministara). Dostupno na: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc2c0 (pristupljeno 23.03.2016.)

Prilog 2

Tabela 9 – Tekst 1: Osećanja koja izaziva¹⁶

Tekst 1 - osećanja	N	Procenat (%)
Bespomoćnost/Nemoć	5	3,1%
Empatija /Sažaljenje	8	4,9%
Gađenje/Odvratnost	13	8%
Ljutnja/Bes	76	46,6%
Negativna osećanja	15	9,2%
Osećaj nepravde	11	6,7%
Ravnodušnost	6	3,7%
Razočaranje	8	4,9%
Strah/Uznemirenost	13	8%
Ispitanica nije umela da izrazi svoja osećanja. Iznosila je konstatacije	21	12,9%
Drugo	17	10,4%
Ukupno	195	119,6%

¹⁶ Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Tabela 12 – Tekst 2: Osećanja koja izaziva¹⁷

Tekst 2 - osećanja	N	Procenat (%)
Ambivalentna osećanja	11	6,7%
Asocira na lično preživljeno nasilje	5	3,1%
Bez odgovora	1	0,6%
Nada/Ohrabrenje	38	23,3%
Osećaj pravde	9	5,5%
Pozitivna osećanja	14	8,6%
Sigurnost/Mir	19	11,6%
Sreća/Zadovoljstvo	31	19%
Ispitanica nije umela da izrazi svoja osećanja. Iznosila je konstatacije	22	13,5%
Drugo	22	13,5%
Ukupno	172	105,4%

¹⁷ Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Tabela 15 – Fotografija 1: Osećanja koje izaziva¹⁸

Fotografija 1 - osećanja	N	Procenat (%)
Asocira na lično preživljeno nasilje	26	15,9%
Bespomoćnost/Nemoć	20	12,3%
Empatija/Sažaljenje	16	9,8%
Ljutnja/Bes	38	23,3%
Strah/Uznemirenost	80	49,1%
Tuga/Žaljenje	35	21,5%
Ispitanica nije umela da izrazi svoja osećanja, iznosila je konstatacije	10	6,1%
Drugo	14	8,6%
Ukupno	239	146,6%

¹⁸ Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Tabela 17 – Fotografija 2: Osećanja koje izaziva¹⁹

Fotografija 2 - osećanja	N	Procenat (%)
Ambivalentna osećanja	16	9,8%
Asocira na lično preživljeno nasilje	7	4,3%
Ljutnja/Bes	7	4,3%
Nada/Ohrabrenje	17	10,4%
Negativna osećanja	5	3,1%
Osećaj pravde	26	15,9%
Sigurnost/Mir	27	16,6%
Sreća/Zadovoljstvo	47	28,8%
Strah/Uznemirenost	13	8%
Ispitanica nije umela da izrazi svoja osećanja, iznosila je konstatacije	18	11%
Drugo	12	7,4%
Ukupno	239	146,6%

19 Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Tabela 19 – Naslov 1: Osećanja koja izaziva²⁰

Naslov 1 - osećanja	N	Procenat (%)
Bespomoćnost/Nemoć	7	4,3%
Ljutnja/Bes	53	32,5%
Negativna osećanja	20	12,3%
Sažaljenje/Empatija	7	4,3%
Strah/Uznemirenost	48	29,4%
Tuga/Žaljenje	38	23,3%
Ispitanica nije umela da izrazi svoja osećanja, iznosila je konstatacije	25	15,3%
Drugo	11	6,7%
Ukupno	209	128,1%

20 Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Tabela 21 – Naslov 2: Osećanja koja izaziva²¹

Naslov 2 - osećanja	N	Procenat (%)
Nada/Ohrabrenje	46	28,2%
Osećaj pravde	8	4,9%
Pozitivna osećanja	23	14,1%
Ravnodušnost	5	3,1%
Sigurnost/Mir	25	15,3%
Sreća/Zadovoljstvo	29	17,8%
Ispitanica nije umela da izrazi svoja osećanja, iznosila je konstatacije	21	12,9%
Drugo	19	11,6%
Ukupno	176	107,9%

21 Bili su dostupni višestruki odgovori pa je procentualni zbir veći od 100.

Literatura:

Agencija za odnose s javnošću Kontakta, (2015). Analiza izveštavanja dnevne štampe o nasilju u porodici (februar, mart, april 2015). Dostupno na: bit.ly/1Amp4s (pristupljeno 16.02.2016.).

Aleksić, J., Đorgović, J., (2011). *Medijska slika Srbije - Priručnik za medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama*, Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, Uprava za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo rada i socijalne politike. Dostupno na: <http://bit.ly/1XwhmKx> (pristupljeno 16.02.2016.).

Babović, M., Ginić, K., Vuković, O., (2010). *Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u Centralnoj Srbiji*, Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, Uprava za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo rada i socijalne politike. Dostupno na: <http://www.secons.net/admin/app/webroot/files/publications/violencebook.pdf> (pristupljeno 18.05.2016.).

Bozo, A., Haxhiymeri, E., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Albania?*, Open Society Institute. Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Albania_3.pdf (pristupljeno 16.02.2016.).

Dardić, D., Marko, D. (2013). *Izveštavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini: Analiza medijskih izveštaja*, Helsinški parlament građana Banja Luka. Dostupno na: <http://www.deso.mk/GetFile.aspx?f=3&pd=432&pdf=3> (pristupljeno 16.02.2016.).

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), (2014), *Violence against women: an EU-wide survey*, European Union: European Agency for Fundamental Rights. Dostupno na: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf (pristupljeno 09.05.2016.).

Fedkovych, H., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Ukraine?*, Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Ukraine_2.pdf (pristupljeno: 16.02.2016.).

Gureyeva, Y., Isayeva R., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Azerbaijan?*, Open Society Institute. Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Azerbaijan_2.pdf (pristupljeno 16.02.2016.).

Kunac, S., Sarnavka S., (2006). *Nevinost bez zaštite – “Ženska” percepcija medijskih sadržaja*, B.A.B.E grupa za ženska ljudska prava, Zagreb.

Medija centar, (2005). *Novinarstvo i etika u Srbiji 2005. Deo istraživanja Etika i novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi 2005*, Medija centar Beograd.

Mihova G. et all, (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Macedonia?* Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Macedonia_2.pdf (pristupljeno 16.02.2016.).

Mikulic V., Milatovic I., Zekovic B., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Montenegro?*, Open Society Institute. Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Montenegro_2.pdf (pristupljeno 16.02.2016.).

- Mitro, V., (2009). *Istraživački izveštaj - Kako mediji u AP Vojvodini izveštavaju o nasilju u porodici i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja*, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad. Dostupno na: <http://goo.gl/MwT4Gf> (pristupljeno 16.02.2016).
- Moranjak-Bamburać, N., Jusić, T., Isanović, A., (2006). *Stereotyping: Representation of Women in Print Media in South East Europe*, Media centar Sarajevo. Dostupno na: <http://www.media.ba/sites/default/files/stereotyping.pdf.pdf> (pristupljeno: 17.02.2016.).
- Mreža Žene protiv nasilja, Analiza novinskih tekstova o nasilju prema ženama za period januar/februar 2012. godine, u Srbiji, Mreža Žene protiv nasilja 2012. Dostupno na: bit.ly/1QjEd3d (pristupljeno 16.02.2016.).
- Mršević, Z. (2014a) *Pravna regulativa tretmana žrtava domaćeg nasilja u Republici Srpskoj – Analiza izveštavanja štampanih medija o domaćem nasilju*, podržano od Foundation Open Society Institute. Dostupno na: www.zenski-centar.org/images/publikacije/studija/STUDIJA.doc (pristupljeno: 16.02.2016.).
- Mršević, Z., (2013). *Kvalitativna analiza medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama u Srbiji*, Program ujedinjenih nacija za razvoj UNDP. Dostupno na: bit.ly/1QH5zdO (pristupljeno 16.02.2016.).
- Mršević, Z., (2014b). "Medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama u 2013.", u: *Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2013*, Autonomni ženski centar. Dostupno na: bit.ly/1WqmGom (pristupljeno 16.02.2016.).
- Mršević, Z., (2015). *Mediji u Srbiji 2014 o rodno zasnovanom nasilju: Između stereotipa i zabave*, Program ujedinjenih nacija za razvoj UNDP. Dostupno na: bit.ly/217t8E4 (pristupljeno 16.02.2016.).
- Nikolić-Ristanović, V., (2002), *Porodično nasilje u Srbiji*, Viktimološko društvo Srbije, Prometej, Beograd.
- Nikolić-Ristanović, V., (2010), *Nasilje u porodici u Vojvodini*, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad.
- Olearniková, J., Králová, S., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Slovakia?* Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Slovakia_2.pdf (pristupljeno: 16.02.2016.).
- Pilinkaite-Sotirovic, V., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Lithuania?*, Open Society Institute. Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Lithuania_4.pdf (pristupljeno 16.02.2016.).
- Special Eurobarometer 344 (2010). *Domestic Violence against Women*. European Commission: Brussels. Dostupno na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf. (pristupljeno: 02.03.2016.).
- Vavroňová M., et all., (2007). *Violence against Women: Does the Government Care in Czech Republic?*, Open Society Institute. Dostupno na: http://www.stopvaw.org/uploads/Czech_Republic_2.pdf (pristupljeno: 16.02.2016.).

Višnjić, J., (2012). „*Killing me softly*“: izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja, Genero (izrađen je u sklopu zagovaračkih aktivnosti Autonomnog ženskog centra, a objavljen u časopisu Genero). Dostupno na: bit.ly/1Vl80GP (pristupljeno 16.02.2016.).

Vulić, T., Pavlović, D., (2014), *Nasilje u porodici u srpskoj dnevnoj štampi: od faktografije do senzacionalizma*, Facta Universitatis, Philosophy, Sociology, Psychology and History. Dostupno na: bit.ly/20CstIK (pristupljeno 16.02.2015.).

World Health Organization (WHO), (2013), *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, World Health Organization, Geneva. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf Pristupljeno: 10.02.2016.

Dokumenta:

Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbul 2011.

Prevod Konvencije dostupan na:

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462540>

=====
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

32.019.5:343.54/.55(497.11)
659.3/.4:343.54/.55(497.11)
343.85:343.54/.55-055.2(497.11)

ЛАЦМАНОВИЋ, Ведрана,
Kako vas žene čitaju? : medijsko izveštavanje
štampanih medija o muškom nasilju prema ženama
u porodici i partnerskim odnosima iz perspektive
žena koje su preživele nasilje / [autorke Vedrana
Lacmanović i Vera Milanović]. - Beograd : Autonomni
ženski centar, 2017 (Beograd : Printingline). - 64
str. : ilustr. ; 21 cm

Podaci o autorkama preuzeti iz kolofona. - Tekst
štampan dvostubačno. -
Tiraž 500. - Str. 6-7: Recenzija / Snježana
Miliwojević. - Bibliografija: str. 60-62.

ISBN 978-86-87505-20-9

1. Милановић, Вера, [аутор]

а) Жртве насиља - Жене - Србија б) Породично насиље
- Масовне
комуникације - Србија с) Масовни медији - Породично
насиље - Србија

COBISS.SR-ID 229327628

